

توصيات لسياسة بشأن التراث الثقافي وتغير المناخ في الأردن

المنظمات المنفذة

School of Archaeology, University of Oxford
1-2 South Parks Road,
Oxford, OX1 3TG
United Kingdom
www.arch.ox.ac.uk, www.eamena.org

PETRA NATIONAL TRUST

الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا

الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا
28 شارع كلية الشريعة، جبل اللويبة
عمان، الأردن
www.petranationaltrust.org

Arts and
Humanities
Research Council

الجهات المانحة: مجلس أبحاث الآداب
والعلوم الإنسانية (AHRC) في المملكة المتحدة
www.ukri.org/councils/ahrc/

Supported by:

ICOMOS
international council on monuments and sites
JORDAN

ايكوموس-الأردن
28 شارع كلية الشريعة، جبل اللويبة
عمان، الأردن
www.icomosjordan.org

الاستشهاد: فينلايسون، ب.، و روحاني، ب.، و عبد الحليم، ه.، و فراس، د. وآخرون (2025). توصيات
لسياسة بشأن التراث الثقافي وتغير المناخ في الأردن. أكسفورد: جامعة أكسفورد والجمعية
الوطنية لحماية البترا. المعرف الدولي (DOI): 10.5281/zenodo.17306490

الرقم الدولي الموحد للكتاب (ISBN): (2025/10/5907)

شكر وتقدير

جاءت هذه الوثيقة ثمرة جهد تعاوني بين الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا و"مشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (EAMENA) في جامعة أكسفورد، مع مساهمات قيّمة قدّمها العديد من المؤسسات الحكومية الأردنية على المستويين الوطني والمحلي والمنظمات الأهلية والشركاء الإقليميين من فلسطين والعراق ومصر.

نُزجي خالص امتناننا لمجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية (AHRC) في المملكة المتحدة لتمويل هذا المشروع ولصندوق الحماية الثقافية في المجلس البريطاني لدعم تقييمات الأثر المناخي على المواقع التراثية التي مثلت أساس هذا العمل. ونتقدم بشكرنا لكل من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ودائرة الآثار العامة الأردنية ووزارة البيئة الأردنية وبلدية السلط الكبرى وهيئة موقع المغطس وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالإضافة إلى فريق العمل المناخي في المجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس - ICOMOS) وإيكوموس - الأردن.

كما نُقدّر عالياً إخلاص أخصائيي التراث وخبراء المناخ وصانعي السياسات وأعضاء المجتمع المدني الذين انخرطوا في النقاشات وورش العمل وتطوير السياسات لجعل هذه الوثيقة مرآة تعكس مختلف الآراء وتقدم توصيات عملية.

ونمتنُّ كذلك للجهود التي بذلها الباحثون وأخصائيو الصون والمنظمات الحكومية الذين عملوا بلا كلل للمحافظة على تراث الأردن الثقافي وسط التحديات التي فرضها التغير المناخي. فما أبدته هذه النخبة من التزام ومثابرة كان عنصراً جوهرياً في صياغة هذه التوصيات.

المحتويات

02

شكر وتقدير

05

الملخص التنفيذي

09

الجزء الأول: التوصيات

09

1-1 مقدمة

11

1-2 التغيير المناخي في الأردن: نظرة عامة

16

1-3 التراث الثقافي للأردن

18

1-4 توصيات لسياسة بشأن التراث الثقافي وتغيير المناخ في الأردن

22

توصيات رئيسية

22

◀ نهج شمولي للتراث

22

◀ فهم المخاطر وأوجه الهشاشة المناخية

24

◀ الحاجة لبناء القدرات والتعليم في العمل المناخي

25

◀ النهج القائم على الإنسان في تناول التراث الثقافي والتغيير المناخي

27

◀ التخفيف

27

◀ التكيف

28

◀ شبكة التغيير المناخي والتراث: نحو تنسيق متعدد القطاعات

31

◀ التمويل

33

الجزء الثاني: مراجعة السياسات

33

2-1 سياسة اليونسكو في العمل المناخي المتعلق بالتراث العالمي

34

2-2 المجلس الدولي للمعالم والمواقع: مستقبل ماضيينا - إدماج التراث الثقافي في التغيير

34

المناخي

34

2-3 الأجنحة العالمية للأبحاث والعمل بشأن الثقافة والتراث والتغيير المناخي

35

2-4 السياسات الوطنية العامة وخطط العمل والتوصيات

35

2-4-1 السياسة الوطنية للتغيير المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية 2050-2022

37

2-4-2 الخطة الوطنية للتكيف مع التغيير المناخي في الأردن - 2022

38

2-4-3 الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر لقطاع السياحة 2025-2021

39

2-4-4 تقرير المناخ والتنمية في الأردن

40

2-4-5 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030-2023

41

2-4-6 النظم اللامركزية لمعالجة المياه العادمة كأسلوب لتكيف الزراعة مع التغيير

41

المناخي في الأردن

41

2-4-7 النسخة المحدثّة من الإصدار الأول للمساهمات المحددة وطنياً للأردن - 2021

42

(وزارة البيئة)

42

2-4-8 المخاطر المناخية والمَنعَة في البترا

44

المراجع

47

ملحق

الملخص التنفيذي

هذه الوثيقة نتاج مشروع تعاوني بين الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا و"مشروع الآثار المهذدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (EAMENA) في جامعة أكسفورد بمساعدة من عدة مؤسسات حكومية أردنية على المستويين الوطني والمحلي ومنظمات أهلية وشركاء إقليميين من فلسطين والعراق ومصر بهدف تطوير توصيات لسياسة خاصة بالتراث الثقافي والتغير المناخي. قبل تطوير التوصيات الواردة في هذه الوثيقة عمل هذا المشروع على مراجعة سياسات دولية ووطنية متعلقة بالتغير المناخي.

كما استفاد هذا المشروع، الممول من مجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية (AHRC)، من أعمال تقييم الأثر المناخي التي أجريت بدعم من صندوق الحماية الثقافية في المجلس البريطاني. ركزت هذه التقييمات على مواقع التراث العالمي في كل من السلط والمغطس وتل السلطان (في أريحا)، وقد نُفذت أعمال التقييم في تل السلطان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. وأضيفت نتائج هذه التقييمات إلى تقييم الهشاشة المناخية في موقع التراث العالمي في البترا الذي أجرته الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا.

تُرَكِّز التوصيات التالية على نهج شمولي في تناول المخاطر المناخية وبناء القدرات عماداً للناس وأولوياته تخفيف الأثر والتكيف وإنشاء شبكة تعاونية مختصة بالتغير المناخي والتراث والتمويل المستدام. تقتضي التوصيات إرادة سياسية وسياسات عمل وتنسيق بين المؤسسات الحكومية وكافة المعنيين.

التوصيات الرئيسية

◀ نهج شمولي للتراث

لحماية فعالية للتراث الثقافي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي ينبغي الإدماج الكامل لكافة أبعاد التراث الثقافي بما يشمل أشكاله المتنوعة وحقبه التاريخية وتغيراته البنيوية. كما ينبغي تناول التراث المادي وغير المادي ككل مترابط. للتأثيرات المناخية على التراث الثقافي نطاق واسع من التأثيرات على الناس وعلى التراث الحي مثل الوسط التاريخي للمدن وصناعة السياحة والبقايا الأثرية والمشهديات الطبيعية. ينبغي مراعاة الترابط بين الثقافة والطبيعة، فالتراث الثقافي متجذر بعمق في المشهديات الطبيعية. أما استراتيجيات التكيف فينبغي أن تتوافق مع المادة 7 من "اتفاقية باريس" فتراعي التفاصيل بما يشمل اعتبارات النوع الاجتماعي والمجتمعات المحلية والمعارف التقليدية والمرتبطة بالمكان وقيم واهتمامات المجتمع. وبالتالي يُعتبر المنظور الشمولي أمراً أساسياً خاصة في ضوء الدور الهام للمعرفة التقليدية في تعزيز المنعة وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي.

◀ فهم المخاطر وأوجه الهشاشة المناخية

تُمثّل توقعات التغير المناخي وتبعاتها المحتملة وتأثيراتها المتتالية على التراث الثقافي أدوات جوهرية في تطوير تقييمات فعالة للمخاطر. ينبغي تقييم سيناريوهات مناخية متعددة لكل إقليم ومشهدية طبيعية وموقع ثقافي وبحيث تشمل هذه السيناريوهات على تحليلات

لتغيرات المحتملة والمتوقعة وتبعاتها بالإضافة إلى توقعات انبعاثات الغازات الدفيئة والاحترار العالمي.

وينبغي لمديري مواقع التراث خاصة التراث العالمي أن يكونوا على دراية شاملة بالمخاطر المناخية المحددة التي تواجه المواقع التي يديرونها وأوجه الهشاشة في تلك المواقع والقدرات التكيفية للنظم والتأثيرات المحتملة للمجتمعات المحيطة. ومما يجب أن تشمل تقييمات المخاطر: الأخطار والتهديدات، وأوجه الهشاشة المستقبلية، والاستجابات البشرية. يُمثل بناء قواعد بيانات تحتوي على معلومات أساس عن مواقع التراث الثقافي وتتسم بسهولة الوصول والبحث والتشارك؛ خطوةً في غاية الأهمية نحو تقييم فعال لأوجه الهشاشة والمخاطر المحتملة. وقد يشمل ذلك إنشاء سجل لمخاطر المناخ على الأماكن التراثية.

يجب أن يكون من أولويات الأعمال الموجهة نحو المخاطر المناخية التنفيذ على المستوى المحلي في المسائل التي يتحكم بها بشكل كلي قطاع التراث الثقافي وليس القضايا العالمية الخارجة عن نطاق قدرات هذا القطاع. ويُمثل الانخراط مع المجتمعات المحلية في عملية تقييم المخاطر أمراً أساسياً وينبغي إطلاعها دائماً على نتائج التقييم لضمان الشفافية. كما يجب أن تنخرط بشكل فاعل في بناء المنعة وتحقيق تدابير فعالة للتكيف مع التغير المناخي.

◀ الحاجة لبناء القدرات والتعليم في العمل المناخي

يمثل التغير المناخي تحدياً قائماً للتراث الثقافي في وقت لا يُعدّ فيه هذا القطاع مهياً بالقدر الكافي للاستجابة لحجم التأثيرات الحالية والمستقبلية. لضمان إنفاذ أنشطة مناخية واعية وملائمة ثمة حاجة لتدريب وبناء قدرات أخصائيي التراث وصناع القرار والمنظمات الأهلية والبلديات والجامعات والمجتمعات المحلية في مجال السياسات والتنفيذ. كما يُوصى بحملة توعية على المستوى الوطني تبدأ من المدارس الأساسية. وتعمل الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإدخال موضوعات متعلقة بالتراث الثقافي والتغير المناخي في البرامج التعليمية الوطنية. ويُمكن استخدام التراث الثقافي ومواقع التراث العالمي كنماذج تعليمية لتوعية الأجيال الشابة والمجتمعات المحلية بمخاطر التغير المناخي.

◀ النهج القائم على الإنسان في تناول التراث الثقافي والتغير المناخي

يُعتبر تَبْنِي نهج قائم على المجتمع وقائم على الإنسان أمراً أساسياً لفعالية طويلة الأمد والاستدامة. ولا يمكن تَبْنِي القيم المتنوعة للتراث الثقافي بوضوح إلا من خلال نموذج تشاركي يشمل جميع المعنيين بما فيهم المجتمعات المحلية. يقتضي تناول المعايير القائمة المتصلة بمسائل العدالة والإنصاف، وإشراك الفئات غير الممثلة بشكل كافٍ عادة -كالشباب والنساء والمجتمعات المهمشة- وهو أمر أساسي في النقاشات بشأن تحديد وتقييم النطاق الكامل للتراث الثقافي وقيمه.

كما أن النهج القائم على الإنسان في غاية الأهمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وتحليل أوجه الهشاشة وفهم كيفية تأثير هذا التغير في التراث الثقافي والمجتمعات المعتمدة عليه. ومن المهم أيضاً تمكين إدماج الأنشطة المناخية المستدامة ضمن إدارة التراث الثقافي.

◀ التخفيف

يمكن للتراث الثقافي أن يقوم بدور المُساهم أو دور المُخفّف للغازات الدفيئة. عرّفت وثيقة السياسات حول الأعمال المناخية (2023) الصادرة عن اليونسكو تخفيف الكربون بأنه استراتيجية أساسية للحد من ارتفاعات درجة الحرارة العالمية وآثارها اللاحقة على التراث، وذلك بالتوافق مع "اتفاقية باريس" لعام 2015. لقطاع التراث مساهمتان رئيسيتان في ذلك:

1. إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة (مباشرة وبشكل غير مباشر بما في ذلك دور السياحة).
 2. خفض/تصريف انبعاثات غازات الدفيئة مثلاً من خلال الروابط بين الثقافة والطبيعة أو تهيئة المباني التاريخية للكفاءة الكربونية أو الاقتصاد الدائري/التدوير في الموقع.
- تُشجّع اليونسكو مواقع التراث العالمي على أن تكون قدوة في تخفيف الكربون والعمل المناخي تحذّي بها مواقع التراث الأخرى في تنفيذ مثل هذه التدابير.

◀ التكيف

التكيف أمر ضروري عندما لا يؤدي تخفيف الأثر إلى خفض المخاطر. ينبغي لكل موقع تراث عالمي تطوير خطة للتكيف المناخي تقوم على سيناريوهات ومخاطر التغير المناخي المحددة التي تبيّنت من خلال التقييمات المنفّذة. ويجب أن تسبق تقييمات المخاطر كافة أعمال التكيف وأن تُراعي احتمالية سوء التكيف. يُعتبر الرصد أمراً أساسياً لفهم تأثيرات التغير المناخي من ناحية وفعالية أنشطة التكيف من ناحية أخرى بالإضافة إلى أعمال تبيّن سوء التكيف.

يجب أن يتناول التكيف مع التغير المناخي كافة المخاطر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذا التغير بما يشمل أوجه الهشاشة ذات الصلة -سواء المادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو المؤسسية. يعمل التغير المناخي كمُفاقِم للمخاطر فيعظّم القائم منها وسهولة التعرض لها وأوجه الهشاشة المؤثرة في التراث الثقافي الذي قد يزداد تأثره بسوء تصميم التكيف أو استراتيجيات تخفيف الأثر.

للتراث الثقافي والقيم المتأصلة فيه القدرة على تعزيز المَنعة الاجتماعية والتعافي من الخسائر التي يسببها التغير المناخي من خلال توفير إطار عمل مشترك لتبيّن المخاطر المحتملة وتبني حيس مكاني واستمرارية وهوية. ينبغي حيث أمكن البحث عن حلول مُدارة محلياً وقائمة على الطبيعة لضمان استدامة وتناغم العمل المناخي وتوافقه مع تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية أعم.

◀ شبكة التغير المناخي والتراث: نحو تنسيق متعدد القطاعات

يشتمل تراث الأردن الثقافي على نطاق واسع من الأشكال والحقب الزمنية الممتدة من فترات ما قبل التاريخ إلى العصر الحالي. ومن هذا التراث ما هو مادي ومنه ما هو غير مادي مثل التقاليد وطرق الحياة المتنوعة التي تقدّم طيفاً ثرياً للقيم الثقافية.

ينخرط في مشهدية التراث الثقافي في الأردن العديد من المعنيين ذوو مسؤوليات الإدارة والحماية عبر مستويات حكومية وأهلية مختلفة حسب نوع التراث. بالتالي فإن التخطيط لصون التراث في سياق مخاطر التغير المناخي يتجاوز قدرات أي مؤسسة منفردة مما يقتضي نهجاً متعدد القطاعات يتسم بالتعاون والتشاركية. يترتب على ذلك ضرورة وجود آلية للتنسيق تكفل

التناغم مثل شبكة مختصة تركز على التغير المناخي والتراث الثقافي وتتولى التوعية وتعزيز التنسيق وتعميم المعلومات بين صناعات السياسات والتشبيك مع المجتمع المدني ومنظمات التراث.

◀ التمويل

ثمة مصادر تمويل عديدة متاحة وطنية ودولية مثل الصندوق الأخضر للمناخ. ومن الضروري التوعية بمصادر التمويل هذه مع ضمان مراعاة التراث في أجنادات المنظمات المديرة للمنح بالإضافة إلى إعلام المجتمع حول ما يستجد من مصادر تمويل أخرى يمكن التقدم لها في مجال التراث والتغير المناخي وبناء القدرات اللازمة لذلك. وفي هذا الشأن يمثل دور وزارة البيئة مدخلاً للوصول إلى تمويل.

توصى الحكومة الأردنية بالاستمرار في الانخراط مع ما يُطرح من فرص دولية للتمويل في مجال المناخ بما يشمل التمويل الموجه للتكيف وإصلاح الأضرار.

ومن المهم للغاية التخطيط لأنشطة متابعة لرصد وتقييم توصيات السياسة وقدرات المنظمات المنفذة للأعمال المناخية.

الجزء الأول: التوصيات

1-1 مقدمة

تُقدّم هذه الوثيقة توصيات لإدماج أفضل للتراث الثقافي في السياسة الوطنية للتغير المناخي في الأردن، متوافقةً في ذلك مع "وثيقة السياسات للعمل المناخي للتراث العالمي" (UNESCO World Heritage Centre, 2023). ثمة مواضعٍ حيث يمكن للتراث أن يتقاطع مع السياسات سواء الوطنية أو المتصلة بالالتزامات نحو اتفاقيات الأمم المتحدة مثل الخطة الوطنية للتكيف في الأردن 2021 و"السياسة الوطنية للتغير المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-2050" و"النسخة المحدثة من الإصدار الأول للمساهمات المحددة وطنياً للأردن - 2021".

تسعى هذه الوثيقة لتقديم توصيات بإرشادات إقليمية للممارسة الحسنة في مجال المَنَعَة والاستدامة يمكن أيضاً للدول المجاورة تبنّيها في مواجهة تحديات مناخية مشابهة. على الرغم من الهشاشة الحالية والمستقبلية للإقليم في مواجهة التغير المناخي -المتثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تسجيل درجات الحرارة متطرفة وتبايناتها والهطول المطري غير المتوقع والجفاف والفيضانات المفاجئة والعواصف وحرائق الأبراج وارتفاع مستوى البحر- ما من مساعٍ حتى الآن لإدماج كامل للتراث الثقافي والمَنَعَة المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشكل ذلك الغياب مسألة هامة في ضوء ما يَترَخَّر به الإقليم من مواقع تراثية ذات أهمية عالمية والدور الكبير المتوقع للإدارة التقليدية للأراضي في المَنَعَة المستدامة في عصر التطور المضطرد الحالي.

للتغير المناخي تأثير كبير متنامٍ على التراث الثقافي بينما يلاحظ "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" (IPCC) أن الشرق الأوسط هو أحد أكثر أقاليم العالم هشاشة في مواجهة التغير المناخي (IPCC 2022; World Bank Group, 2022) (شكل 1).

سيشهد الشرق الأوسط ارتفاعات متكررة وطويلة في متوسط حرارة الهواء وموجات حر أكثر شدة مما سيؤثر كثيراً في قابلية العيش في الإقليم وبشكل خاص على صحة البشر بالإضافة إلى الأنشطة في الهواء الطلق والسياحة. مع نهاية القرن الحالي سيشهد العديد من مناطق الشرق الأوسط بما فيها الصحارى والمناطق شبه الجافة إجهاداً حرارياً أكثر وطأة. وتبدو هذه التوقعات واقعية وفق كافة السيناريوهات المناخية (Lee et al. 2021; Seneviratne et al., 2021).

في حين يتنوع تأثير التغير المناخي على الجفاف إقليمياً يُتوقع أن تشهد المناطق شبه المدارية مثل البحر الأبيض المتوسط انخفاضاً في الهطول المطري مع ارتفاع في درجات الحرارة عالمياً قد يصل إلى مستوى الجفاف على مدار العام. ويتوقع أن يمتد هذا التحول نحو الجفاف ليتجاوز نطاق القيم الملاحظة والمُعَاد نمذجتها للألفية المنصرمة. تلعب درجات الحرارة المرتفعة بما تؤدي إليه من مستويات تبخر عالية دوراً أساسياً في توقعات الجفاف لهذه الأقاليم شبه القاحلة.

على الرغم من محدودية الأدلة على التغيرات الجارية في تكرار وشدة العواصف الرملية في معظم الأقاليم فإن هشاشة الشرق الأوسط أمام هذا الخطر مستمرة. أما مستقبل العواصف الرملية في ضوء التغير المناخي فغير مؤكد، والتوقعات بالتغيرات المستقبلية تجعلها عوامل

أ) المتوسط السنوي للتغير في درجات الحرارة (C°) بـ C1° للاحتار العالمي

ج) المتوسط السنوي للتغير في الهطول المطري (%) مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900

يتوقع زيادة الهطول المطري فوق المناطق عالية الارتفاع والمناطق المدارية للمحيط الهادئ وأجزاء من الأقاليم المتأثرة بالرياح الموسمية.

د) المتوسط السنوي للتغير في مجموع رطوبة التربة عمودياً (%) مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900

في مختلف مستويات الاحتار تتبّع التغيرات في رطوبة التربة بشكل كبير التغيرات في الهطول المطري لكن مع وجود بعض الاختلافات بسبب تأثير التبخر النتحي.

شكل 1: مع كل ارتفاع في الاحتار العالمي تصبح التغيرات أكبر في المتوسط الإقليمي للحرارة والهطول المطري ورطوبة التربة. (IPCC Sixth Assessment Report)

أ) أقاليم العالم مصنفة في خمس مجموعات، كل منها يستند إلى مزيج من التغيرات في عوامل التأثير المناخية تغيرات مستقبلية مقيّمة: نشر التغيرات إلى فترة زمنية بين 20 و30 عاماً تتمحور حول العام 2050 و/أو متوافقة مع احترار عالمي بـ 2°C مقارنة بفترة مشابهة بين 1960 و2014 أو بين 1850 و1900.

شكل 2: IPCC sixth assessment report. ص 130

كثيرة أمراً معقداً مثل حالات عدم اليقين حول الأنماط المستقبلية الإقليمية للرياح والأمطار مع ارتفاع الحرارة وتأثير الأنشطة البشرية على سطح اليابسة.

تتأثر الحالة الإقليمية بمجموعة من الصراعات الجارية التي تُفاقم أوجه الهشاشة خاصة في حركة الناس المهجّرين والصعوبات في التخطيط للمستقبل وخفض مكانة حماية التراث الثقافي على سلم الأولويات. وتؤدي مشروعات إقليمية كبيرة كضخ المياه من أحواض جوفية عابرة للحدود إلى بروز مخاطر إضافية على الأمن المائي.

نُوقشت التوصيات الواردة هنا في ورشة عمل نُظمت بشكل مشترك من قبل "مشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا في عمان في كانون أول 2024، وحضرها ممثلو العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية بالإضافة إلى شركاء من الأردن وفلسطين والعراق ومصر. ثم قُدّمت مسودة التوصيات في فعالية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة دانا فراس رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وسعادة المهندس محمد الحياي رئيس بلدية السلط الكبرى ومعالي الدكتور فارس بريزات رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ورستم مخجيان المدير العام لهيئة موقع المغطس وعطوفة السيد جهاد ياسين المدير العام لإدارة التنقيب والتقنيات والمتاحف في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. يمكن الاطلاع على قائمة مفصلة بالمشاركين والمساهمين في ورشة العمل في الملحق.

1-2 التغير المناخي في الأردن: نظرة عامة

يشهد الأردن بموقعه في الشرق الأوسط مناخاً متنوعاً بفعل طبوغرافيته وموقعه الجغرافي. يتراوح مناخ الأردن بين مناخ البحر الأبيض المتوسط في المناطق المرتفعة والذي يتسم بصيف حار وجاف وشتاء بارد ورطب والمناخ الصحراوي في البادية شرقي وجنوبي البلاد حيث درجات الحرارة قد تكون شديدة والهطول المطري شحيح. أما منطقة وادي الأردن بما فيها نهر الأردن والبحر الميت فذات مناخ شبه مداري ذي درجات حرارة مرتفعة، وتلعب هذه المنطقة دوراً هاماً في الزراعة بفضل مواردها المائية.

تدعم الطبوغرافية الفريدة للأردن أربعة أقاليم جغرافية-حيوية رئيسية: البحر الأبيض المتوسط، الإيراني-الطوراني، العربي الصحراوي، السوداني. يتسم الإقليم المتوسطي الواقع في المرتفعات بالغابات والتربة الخصبة فيما تتألف منطقة الإقليم الإيراني-الطوراني من الغطاء النباتي للسهوب والشجيرات الصغيرة. أما الإقليم العربي الصحراوي الذي يشكل نحو 80% من مساحة الأردن فتسوده النباتات المتفرقة التي تنمو في المناطق الجافة. ويمتد الإقليم السوداني ذو التربة الطميية والمالحة على طول البحر الميت ووادي عربة.

على الرغم من صغر مساحة الأردن فإن أقاليمه الإيكولوجية المتعددة تساهم في تنوعه الحيوي الثري بأكثر من 2,400 نوع نباتي منها ما هو متوطن وبعضها مهدد بالانقراض. كذلك تزخر هذه الأقاليم بالعديد من أنواع الثدييات والزواحف والطيور المهاجرة مما يبرز الحاجة إلى تدابير الصون خاصة في ضوء الضغوط البيئية المتزايدة.

شكل 3: خريطة الأردن مُظهرةً الاثنتي عشرة محافظة. (Hashemite Kingdom of Jordan, 2025)

يواجه الأردن تحديات مناخية شديدة تشمل ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات في الهطول المطري من عام لآخر وزيادة وقوع الأحداث المناخية الشديدة مثل موجات الجفاف والهطول المطري الغزير المؤدي إلى فيضانات مفاجئة. وتربط هذه في نظام تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019. وتؤثر هذه التغيرات المناخية بالفعل على قطاعات حيوية مثل المياه والزراعة والصحة والتراث الثقافي والزراعي، وكل منها ضروري لاقتصاد البلاد ورفاهها الاجتماعي.

شكل 4: متوسط درجة حرارة الهواء المتوقعة للآفاق الزمنية الثلاثة باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5 (Ministry of Environment & UNPD, 2024)

شكل 5: الاختلافات المتوقعة في الهطول المطري للآفاق الزمنية الثلاثة باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5 (Ministry of Environment & UNPD, 2024)

2050-2020 باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5

2070-2040 باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5

2100-2070 باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5

احتمالية الجفاف مستقبلاً (%)

شكل 6: الاختلافات المتوقعة في احتمالية موجات الجفاف للآفاق الزمنية الثلاثة باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5. (Ministry of Environment & UNPD, 2024)

2050-2020 باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5

2070-2040 باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5

2100-2070 باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5

التوقعات المستقبلية للنسب المئوية للزيادة في موجات الحر

شكل 7: التوزيع المكاني لتوقعات موجات الحر المحتملة مستقبلاً للآفاق الزمنية الثلاثة باستخدام مسار التركيز النموذجي 4.5. (Ministry of Environment & UNPD, 2024)

أطلق "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" الدورة السادسة لتقارير التقييم (AR6) في عام 2021 مقدّماً السيناريوهات المعروفة بـ (SSPX-Y) SSP-RCP التي تجمع عناصر من المسارات الاجتماعية-الاقتصادية المشتركة (SSPs) ومسارات التركيز النموذجي (RCPs) من الدورة الخامسة لتقارير التقييم (AR5). تُمثل هذه السيناريوهات الخمسة سرديات مختلفة وتوقعات للانبعاثات قائمة على افتراضات متنوعة. تُوضّح سيناريوهات المسارات الاجتماعية-الاقتصادية المشتركة تطورات مستقبلية محتملة قائمة على افتراضات ثابتة حول عوامل الدفع الرئيسية كالتطور التكنولوجي والاتجاهات الاجتماعية-الاقتصادية. أما مكوّنات مسار التركيز النموذجي فتُشير إلى المستويات المحدّدة للقرن الإثني عشر المتوقع بحلول عام 2100. تُمثل هذه السيناريوهات (SSP-RCP) عنصراً أساسياً في توقعات النموذج المناخي المُعبّر عن التغيرات في نظام المناخ بينما تُفسّر عوامل مثل النشاط الشمسي والتأثيرات البركانية!

وفق تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن والصادر عن مجموعة البنك الدولي (Country Climate and Development Report by the World Bank Group, 2022) فإن القطاعات الرئيسية في الأردن على النحو التالي:

◀ **المياه:** الأردن من بين أكثر دول العالم ندرةً في المياه بحصة سنوية للفرد تبلغ 61 م³ في عام (2021) الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040)، وهي بذلك أقل بكثير من عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 م³. ويتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى مزيد من الانخفاض في توفر المياه وبنسبة 30% للفرد بحلول عام 2040 في حين سيرتفع الطلب على المياه جزاء ارتفاع درجات الحرارة ومستويات التبخر النّثحي وموجات الجفاف مع ما لذلك من تأثيرات كبيرة على الزراعة واستخدام المياه المنزلية!

◀ **الزراعة:** يُعتبر القطاع الزراعي تحدياً قطاعاً هاشاً حيث يتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى خفض الإنتاجية في محاصيل حيوية. على سبيل المثال قد يشهد الأردن انخفاضاً بنسبة 15.6% في محصول القمح بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الهطول المطري. ستزيد هذه التحديات من اعتماد الأردن على الغذاء المستورد مما يؤثر بشكل أكبر في الأمن الغذائي. وقد يكون سبب لتغيير المحاصيل المزروعة -إن أمكن ذلك- مما قد يؤثر على الممارسات الزراعية والغذائية التقليدية الأمر الذي يُبرز أهمية التراث الثقافي المحلي. علاوةً على ذلك يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على المياه لغايات الري بنسبة تتراوح بين 5% و20% بحلول عام 2070 إلى مزيد من الضغط على مصادر المياه الشحيحة أصلاً.

◀ **السياحة:** قطاع السياحة في الأردن حيوي للاقتصاد الوطني، وهو يعتمد بشكل أساسي على مواقع التراث العالمي الطبيعي والثقافي مثل البترا، وهو لذلك مهدد بالتغير المناخي. فارتفاع درجات الحرارة والفيضانات المفاجئة ونقص المياه عوامل قد تضر بالبنية التحتية للسياحة وتُخفّض أعداد الزوار. والفيضانات المفاجئة تحدياً تشكل خطراً كبيراً على المواقع ذات الأهمية الرمزية مثل السّيق في البترا الذي قد يصبح عرضةً لإغلاقات متكررة وأضرار بنيوية بسبب حالات الطقس الشديدة.

التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC): متاح على <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/> (اطلع عليه في 31 كانون ثاني 2025)

ثمة وصف لمجموعة المسارات الاجتماعية-الاقتصادية المشتركة في الفصل الأول من المرجع أعلاه <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-1/> (اطلع عليه في 31 كانون ثاني 2025)

1-3 التراث الثقافي للأردن

تراث الأردن الثقافي نسيجٌ غنيٌ حيكَ عبر آلاف السنين ليعكس موقعه المتوسط في قلب العالم القديم. وقد كانت المنطقة مأهولة منذ حقب ما قبل التاريخ، مع وجود دلائل على نشاط بشري يرجع للعصر الحجري القديم. عبر آلاف السنين حيث تعاقبت على الأردن حضاراتٌ عديدة مثل الأنباط والبيزنطيين والمسلمين، ومزجٌ بين تقاليد متعددة كالتقاليد البدوية والريفية والحضرية مما أنتج إراثاً فريداً مادياً وغير مادي.

للأردن تراث ثقافي مادي كبير يشمل مواقع أثرية وصروح ومدن قديمة وأبنية تاريخية وتراث معماري عالمي ومشهديات حضرية. كذلك ثمة قَدْرٌ كبيرٌ من التراث المنقول ومجموعات المتاحف. وقد أدرجت البترا أشهر مواقع الأردن الأثرية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1985.

يرتبط معظم تراث الأردن المادي وغير المادي ارتباطاً مباشراً بالتراث الطبيعي في حين يحفظ العديدُ من مواقع التراث الثقافي تراثاً طبيعياً هاماً، بالإضافة إلى الاختلاط الجلي بين التراثين الثقافي والطبيعي في بعض المواقع كوادي رم. ثمة تاريخ طويل من التفاعلات البشرية-البيئية

شكل 8: الخزنة، البترا- تصوير هيفاء عبدالحليم

في البلاد يتبدى في مواقعها التراثية. حتى المناطق التي كانت قد اعتُبرت مناطق "طبيعة بكر" كمحمية ضانا للمحيط الحيوي صار يُنظر إليها اليوم ممثلةً لهذه التفاعلات حيث يبقى العديدُ من الأشجار المعمّرة حياً مع تزايد الرطوبة في النظم الإيكولوجية القديمة. أما الغطاء النباتي فهو نتاج آلاف من الأعوام التي رعت فيها الماشية هناك.

بالإضافة إلى البترا يحتضن الأردن ستة مواقع تراث عالمي أخرى: السلط، المعمودية (موقع المغطس)، قُصير عمرة، أم الجمال، أم الرصاص، وادي رم^٢ وهو موقع مختلط للتراث الثقافي والطبيعي. أما "الحيز الثقافي لبدو البترا ووادي رم"، و"المنسف الأردني"، و"نخيل التمر: المعارف

<https://ich.unesco.org/en/RL/cultural-space-of-the-be->

du-in-petra-and-wadi-rum-00122#:~:text=The%20Bedu%20communities%20inhabiting%20this,and%20trackin g%20and%20climbing%20skills.

والمهارات والتقاليد والممارسات"، و"الخط العربي" و"فن السامر الأردني" فقد أُدرجت جميعاً على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. ويُظهر كل من أوجه التراث هذه جوانب مختلفة للأهمية التاريخية والثقافية للأردن بما تعكسه من إنجازات فنية ومعمارية واجتماعية للحضارات المتعاقبة (مثلاً مادبا إحدى المدن المسجلة في قائمة اليونسكو للمدن المبدعة عن فئة الحرف اليدوية منذ عام 2017) وتُساهم في فهم أعمق لدور الأردن في التراث العالمي.

ثمة 13 موقعاً آخر في قائمة الأردن المؤقتة للتراث العالمي منها المدن الرومانية المحفوظة جيداً والقصور الأموية الصحراوية والقلع الصليبية والنقوش الصحراوية بالإضافة إلى مواقع تراث طبيعي.

ثمة نحو 15,500 موقع أثري مسجل في قاعدة بيانات دائرة الآثار العامة (Mega-Jordan) مع تقديرات بوجود عدد أكبر بكثير من الأماكن الأثرية يقدر بنحو 100,000 موقع، يقع الكثير منها ضمن أماكن ومشهديات التراث الطبيعي. وتكون هذه عادة أماكن مأهولة يقطن الناس فيها أو بجوارها.

شكل 9: موقع المعمودية "بيت عنيا وراء الأردن" (المغطس). - تصوير هيفاء عبدالحليم

تُعتبر مواجهة الآثار الحالية والمخاطر المستقبلية للتغير المناخي سواء لمواقع التراث العالمي الحالية أو المدرجة على القائمة المؤقتة متطلباً أساسياً لسياسة اليونسكو في العمل المناخي المتعلق بالتراث العالمي المحدثة في عام 2023. وفي حين وُضعت هذه الوثيقة لمواقع التراث العالمي فإن فائدتها تشمل قطاع التراث الأوسع خاصة وأن مواقع التراث العالمي تُعبر أيضاً عن التأثيرات التي تُصيب المواقع التراثية الأخرى في البلاد إذ تتشارك معها في الهشاشة الكبيرة أمام التغير المناخي.

يمثل صون هذا التراث الثقافي أمراً بالغ الأهمية للهوية الوطنية الأردنية ويساعد على تبني جيس بالاعتزاز بين المواطنين. كما أن للتراث الثقافي للأردن قيمة عالمية استثنائية تتضح في عدد مواقع التراث العالمي والتسميات الأخرى الصادرة عن اليونسكو. كل هذه العوامل تلعب دوراً

المواقع الأردنية المدرجة على مواقع التراث
العالمي بنهاية عام 2024
(المصدر: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/jo/>)

جوهرياً في اقتصاد الأردن خاصة من خلال السياحة التي تجتذب ملايين الزوار سنوياً لاستكشاف كنوزه الأثرية والثقافية، ولكنها بنفس الوقت تُنتج انبعاثات غازات الدفيئة وتستهلك قَدراً كبيراً من الطاقة والمياه مستنزفةً بذلك مقدرات الأردن الطبيعية.

1-4 توصيات لسياسة بشأن التراث الثقافي وتغير المناخ في الأردن

إن التوصيات المقترحة لهذه السياسة هي نتاج اجتماع إقليمي عُقد في عُمان بتمويل من مجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية (AHRC) في المملكة المتحدة وبمساهمات من الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا. وهي أيضاً ثمرة شراكة بين "مشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (EAMENA) التابع لكلية الآثار في جامعة أكسفورد والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا؛ وقد استفادت من بحث سابق في تأثيرات التغير المناخي على مواقع التراث العالمي في البترا وموقع المغطس وأريحا (بالتعاون مع السلطات الفلسطينية).

تلقت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، بالتعاون مع مشروع "الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ومساندةً من عددٍ من الدوائر الحكومية الأردنية على المستويين الوطني والمحلي، ومن منظمات المجتمع المدني، إضافةً إلى شركاء من فلسطين والعراق ومصر، وذلك بهدف تطوير توصيات لسياسة وطنية تعنى بالتراث الثقافي وتغير المناخ. وفي إطار إعداد هذه التوصيات، قام المشروع بمراجعة شاملة للسياسات والأطر الوطنية والدولية ذات الصلة، لضمان مواءمة المقترحات مع المعايير والسياسات المعتمدة. وقد تم تمويل المشروع من قبل مجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية (AHRC)، استكمالاً لجهود "صندوق الحماية الثقافية" التابع للمجلس الثقافي البريطاني، الذي دعم تنفيذ تقييمات للأثر المناخي على مواقع التراث الثقافي في كلٍ من مدينة السلط وموقع المغطس وتل السلطان، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الفلسطينية. كما أضيفت نتائج هذا العمل إلى الجهود السابقة التي نُفذت في مدينة البترا من قبل الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، مع التركيز على مواقع التراث العالمي. وتم إعداد هذه التوصيات لتتوافق مع السياسات الوطنية ومتطلبات العمل المناخي في الأردن، مع إمكانية تكييفها لتلائم السياقات الإقليمية المماثلة.

هيكلية الإدارة

من الضروري فهم أدوار ومسؤوليات مختلف المعنيين وصُناع القرار والسلطات القانونية المنخرطة في حماية وإدارة التراث في الأردن بهدف إدماج اعتبارات التراث الثقافي في السياسات الوطنية للتغير المناخي وفي أي تطورات مستقبلية. لكن ثمة عوائق قد تعترض ذلك مثل:

- ◀ الوضع الاقتصادي والسياسي.
- ◀ التهديدات المتعددة التي يمثلها التغير المناخي على مواقع التراث الثقافي مما يُصعّب تطوير آليات حماية فعالة.
- ◀ الارتفاع الجاري عالمياً على درجات الحرارة ومستويات البحر والذي مع الوقت سيُفاقم تأثيرات التغير المناخي على التراث.
- ◀ مستوى انخراط المجتمعات المحلية في جهود الصون.
- ◀ ضعف فهم أهمية التراث في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما ينجم عن ذلك من عدم إدراجه كأولوية وطنية.
- ◀ السياق الإقليمي بما في ذلك الأوضاع في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان ، بالإضافة للتنمية الواسعة في السياحة في المملكة العربية السعودية التي قد تُشكل ضغوطاً إضافية على الأردن في الاستجابة لتأثيرات التغير المناخي.

يُعرّف قانون الآثار الأردني رقم 21 لسنة 1988 (والمعدّل بالقانون رقم 23 لسنة 2004) الآثار بأنها "أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه أو صنّعه أو حطّه أو نقّشه أو بناه أو اكتشفه أو عدّله إنسانٌ قبل سنة 1750 ميلادية" (دائرة الآثار العامة، 2004). كما ينص القانون على أن الأشياء التي ترجع إلى ما بعد سنة 1750 يمكن اعتبارها آثاراً بقرار من وزير السياحة والآثار يُنشر في الجريدة الرسمية. ويكون لدائرة الآثار العامة المسؤولية الرئيسية في حماية وصيانة وإصلاح هذه الآثار والمحافظة عليها.

إلا أن دائرة الآثار العامة ليست السلطة الوحيدة المشرفة على مواقع التراث الأثري والثقافي في الأردن. فسلطة إقليم البترا التنموي السياحي التي تأسست في عام 2009 تتولى -وبإشراف عام من دائرة الآثار العامة- إدارة إقليم البترا بما في ذلك محمية البترا الأثرية. كذلك فإن الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا وهي منظمة أهلية أردنية تعمل على حماية وصون التراث الوطني الثقافي تُركّز بشكل خاص على موقع التراث العالمي في البترا.

أما مواقع التراث الثقافي الأخرى في المملكة فتُدِيرها جهاتٌ محددة. فموقع المغطس على سبيل المثال تُديره هيئة موقع المغطس بإشراف مجلس أمناء يُعيّن رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية. أما موقع التراث العالمي في مدينة السلط فتتولى نظام إدارته بلدية السلط الكبرى، فيما تتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تأسست في عام 2001 إدارة إقليم العقبة عامةً بما فيه محمية وادي رم. يُبرز هذا النظام المعقد للسلطات الحاجة لنهج منسق يضمن حماية التراث الثقافي في الإطار الواسع لسياسات التغير المناخي مما يتيح لإدارة هذه الأماكن الاستفادة من هذه التوصيات.

التراث غير المادي وتراث ما بعد عام 1750

في حين يُوفّر قانون الآثار الأردني حماية فعالة للمواقع والمعالم والتحف التي ترجع لما قبل عام 1750 ميلادية فإن مسودة قانون جديد تهدف لمد نطاق الحماية ليشمل الممتلكات الثقافية والتاريخية التي ترجع لما بعد عام 1750. لكن التراث الثقافي الأحدث ما زال موضع اهتمام أقل نسبياً. ويشار هنا إلى أن موقع التراث العالمي في السلط أُدرج لقيّم ترجع لما بعد عام 1750. ومثل هذه الأصول التراثية الأحدث نسبياً تعكس جوانب أساسية في التطور الاجتماعي للأردن وترتبط ارتباطاً وثيقاً بسكانه وتقاليدهم. لذلك فإن سياسة شاملة للتراث الثقافي تنصدي لتأثيرات التغير المناخي ينبغي أن تشمل كامل الفترات التاريخية بما فيها العصر الحالي لضمان تطبيق تدابير

الحماية والتخفيف بشكل متناغم على كافة الأصول التراثية. وما زال التشريع الجديد الذي يكفل هذا التناغم قيد التطوير.

يُعتبر تراث الأردن الثقافي غير المادي الذي يشمل المعرفة التقليدية والممارسات الاجتماعية ذا أهمية مركزية لإطار التراث الثقافي العام للبلاد وهو من مسؤولية وزارة الثقافة. وينبغي اتباع أسلوب شامل يدمج كلاً من التراث المادي وغير المادي في سياسات الصون الوطنية حيث يمثل التراث غير المادي جوهر المحافظة على التراث المادي والعكس صحيح. تُمثل التغيرات المناخية مخاطر كبيرة على نظم الحياة التقليدية من خلال إحداث تغييرات على المشهديات الطبيعية والموارد المائية والغطاء النباتي والأنماط الزراعية معرّضة للخطر التراث غير المادي المتناقل عبر الأجيال. في المقابل تُوفّر المعارف التقليدية خاصة المتعلقة بإدارة الموارد المائية والزراعة واستخدام الأراضي رؤى قيّمة حول طرق تخفيف أثر التغير المناخي وتعزيز مَنعة المجتمعات في مواجهة التغيرات البيئية غير المنتظرة.

شكل 10: منظر عام لموقع التراث العالمي في مدينة السلط. (تصوير هيفاء عبد الحليم)

العملية التشاركية

لإدماج فعال للتراث الثقافي في السياسات الوطنية للتغير المناخي من الضروري أولاً إجراء تحديد مُحكّم للتراث الثقافي وسياقه الأعم وضمان تبين قيمه المتنوعة من قبل كافة المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمعات المحلية وكافة المعنيين غير الحكوميين. وتُبرز الأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية والتقليدية والجمالية والاقتصادية للتراث الثقافي أهمية إشراك مختلف الفئات والمجتمعات في عملية التحديد هذه. وتُوفّر خطة الإدارة المتكاملة للتراث نقطة بداية مفيدة لتطبيق هذا النهج في الأردن (Cesaro et al., 2023). ينبغي للوائح الوطنية الموجهة للتراث الثقافي والتغير المناخي مراعاة تنوع هذه القيم وتيسير إدماج المجتمعات المحلية والتوجهات المتعددة. في حين قد يبدو تحديد هذه القيم أمراً يسيراً فإن ذلك غالباً ما يتمخض عن بروز توجهات ومفاهيم متباينة. لذلك ينبغي لهذه العملية أن تكون تشاركية تتبع نهجاً يستند إلى المجتمع ويركز على الناس في حماية كافة القيم والتوجهات في تحديد وصون التراث الثقافي.

غالباً ما تكون النساء والشباب والمجموعات المهمشة والأقل دخلاً والمجتمعات المحلية الأكثر تأثراً بالتغير المناخي في حين يبقى تراثها الثقافي وأدوارها الرئيسية في صون التراث غير معترف بها بشكل كبير. ومع أن مساهمة هذه المجتمعات في عوامل التغير المناخي محدودة للغاية فإنها تتحمل أشدّ تبعات هذا التغير. يُبرز ذلك ضرورة تبين هذه الفئات وإشراكها بفعالية في مبادرات المنعّمة المناخية لما تتسم به من تراث ثقافي مميز ولمساهمتها الضرورية في حمايته.

يُعدّ التثقيف والتدريب المناخي عنصراً أساسياً لضمان تحقيق هذه الغاية. وقد تبين عبر العديد من المسوحات في قطاع التراث التي أجراها كل من اليونسكو والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) والمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM) أن غياب المعرفة يمثل (إلى جانب نقص التمويل) العائق الأساسي أمام تنفيذ العمل المناخي.³

تقييم خطر التغير المناخي

في تقييم مخاطر التغير المناخي على التراث الثقافي ينبغي تناول أربعة أسئلة هامة:

1. ما الذي يتعرض للخطر (القيم)؟ ينبغي لتقييم المخاطر أن يكون موجّهًا بالقيم، متوافقاً مع ممارسات التراث المثلى، مُدمجاً لنطاق واسع من المعنيين، محدّداً لطرق تأثير التغير المناخي على التراث الثقافي والسّمات التي قد تتأثر.
2. ما الآثار الحالية والمخاطر المحتملة مستقبلاً استناداً إلى نمذجة السيناريوهات؟ وكيف يمكن معالجة أوجه عدم التيقن في تقييم المخاطر المستقبلية؟ هل يمكن ضياع قيمة عالمية استثنائية لموقع تراث عالمي بسبب التغير المناخي؟
3. ما مدى هشاشة القيم (حساسيتها والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها وقدرتها الأنظمة التكيفية)؟ هل ثمة عوامل مُقاومة للمخاطر؟
4. هل ثمة أي استجابات على مختلف المستويات، الوطني والإقليمي والعالمي، يمكن أن تخفض أو تزيد المخاطر (كإصلاح الري الذي قد يخفض المخاطر أو إنشاء الطرق الذي قد يزيدها)؟ ما الذي يمكن عمله في الموقع محلياً أو وطنياً أو إقليمياً لإدماج أثر التغير المناخي في صون التراث الثقافي؟

ما المخاطر المحددة؟ من أو ماذا يتعرض للخطر؟ ما العوامل المساهمة في الهشاشة لدى المعرّضين للخطر؟

من الضروري تطوير منهجيات وآليات مضبوطة لتقييم هذه المخاطر تقيماً نظامياً. ينبغي لهذه المنهجيات أن تقيس الآثار والخسائر المحتملة في القيم التراثية وأن تُعمّق فهم التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية المترتبة على هذه الخسائر بما فيها التأثيرات على النظام الإيكولوجي والخدمات الثقافية (UNESCO World Heritage Centre, 2023).

https://www.iccrom.org/sites/default/files/publications/2023-11/anticipating_futures_web_pdf.pdf; ³
<https://whc.unesco.org/en/news/2624>

توصيات رئيسية

من المهم تطبيق السياسة تطبيقاً كاملاً مما يتطلب تطوير عملية وتأمين التمويل اللازم. كما يُعتبر التدريب وإنشاء شبكة أمرين أساسيين لهذه العملية.

نهج شمولي للتراث

لحماية فعالة للتراث الثقافي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي ينبغي إدماج كافة أبعاد التراث الثقافي وأشكاله المتنوعة وفتراته التاريخية واختلافاته الهيكلية. ويُرجح أن التمييز الحالي بين التراث الذي يرجع لما قبل عام 1750 وذلك الذي يليه سيتم إزالته من التشريع الجديد قيد التطوير. ينبغي تناول التراث المادي وغير المادي على نحو مترابط، مع إدراك القضايا المحددة الناشئة عن التغير المناخي التي تختلف مخاطرها على التراث غير المادي عن تلك التي تواجه التراث المادي. كذلك يجب فهم الترابطات بين الثقافة والطبيعة. أما استراتيجيات التكيف فينبغي أن تتوافق مع المادة 7 من "اتفاقية باريس" بأن تكون مراعية للتفاصيل كاعتبارات النوع الاجتماعي والمجتمعات المحلية والمعارف التقليدية والمرتبطة بالمكان وقيم وشواغل المجتمع. بالتالي يُعتبر المنظور الشمولي أمراً أساسياً في ضوء الدور الهام للمعرفة التقليدية في تعزيز المنفعة وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي.

كذلك يتوجب أن تُراعي سياسات المناخ الاعتمادية المتبادلة العميقة بين الثقافة والطبيعة. فالتراث الثقافي في مختلف صورهِ متجذر في المشهديات الطبيعية أو البيئات البحرية ومرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالعالم الطبيعي وقيمه. ولا يمثل التغير المناخي تهديداً كبيراً للنظم الإيكولوجية الطبيعية فحسب بل إنه من خلال هذه التحولات البيئية يؤثر بعمق في التراث الثقافي. يتطلب تحقيق الصون المستدام للتراث الثقافي جسراً الهوة الموجودة غالباً بين قطاعي الطبيعة والثقافة وبين العاملين في هذين القطاعين بهدف تبني منهجيات تكاملية ومنسقة في تقييم آثار التغير المناخي في العلاقة بين الطبيعة والتراث.

ينبغي للنهج الشمولي أن يتعمق في تراث الأردن الثقافي من حيث سياقه الأعم المشتمل على التخطيط والبيئة والشؤون الريفية والاقتصاد. فتأثيرات التغير المناخي على التراث الثقافي سيكون لها نطاق أوسع يشمل الناس وصناعة السياحة والمشهديات الطبيعية. ويواجه التراث الحي تحدياً مثل مراكز المدن التاريخية والمشهديات الزراعية والمشهديات الطبيعية قضايا معقدة. كذلك قد يمتد نطاق تدابير التخفيف إلى ما هو أبعد من حماية التراث الثقافي.

في هذا الإطار ينبغي أيضاً التركيز على قضية مهمة على المستوى الوطني تتعلق بالوسط الأكاديمي. فبينما تقوم معظم الجامعات بطرح تخصصات جديدة فإن التغير المناخي والتحديات المرتبطة بمجالات متشابهة لا يمكن معالجتها بفعالية من خلال خبراء في تخصص واحد. وينبغي لهذا الأمر أن يُناقش مع صناعات السياسات لتبني فكر وعمل شمولي. فمن المهم أن يتمتع الخريجون بمعرفة واسعة في اختصاصات مختلفة تلبى مقتضيات مواجهة هذه القضايا المعقدة.

فهم المخاطر وأوجه الهشاشة المناخية

يصف "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" مخاطر المناخ بأنها "الآثار السلبية على الإنسان أو النظم الإيكولوجية مع إدراك تنوع القيم والغايات المرتبطة بهذه النظم" والهشاشة بأنها "النزوع أو الاستعداد للتأثر سلباً" (IPCC, 2018).

تُعتبر توقعات التغير المناخي وآثاره المحتملة على التراث الثقافي أدوات أساسية في تطوير تقييمات فعالة للتغير المناخي. ينبغي تقييم سيناريوهات مناخية متعددة لكل إقليم أو مشهدية طبيعية أو بيئة أو موقع ثقافي. يجب أن تشمل تقييمات الخطر المناخي على مواقع التراث العالمي تحليلات للتغيرات المحتملة والمتوقعة تتناول العواقب المحتملة لسيناريوهات مناخية ممكنة وتوقعات انبعاثات غازات الدفيئة والاحترار العالمي. غالباً ما تتطلب هذه التقييمات مراعاة التأثيرات على المدى الطويل والأحداث الشديدة (مثل الفيضانات العارمة أو المتكررة) التي تقع على فترات تتراوح بين خمسين عاماً ومائة عام إلى جانب عمليات بطيئة البداية (Romão and Rouhani, 2023). وفي كل ذلك ينبغي إيلاء اهتمام خاص للبحث والتوثيق والرصد.

يجب أن يتمتع مديرو مواقع التراث العالمي بفهم شامل للمخاطر المناخية المحددة التي تواجه المواقع التي يديرونها وأوجه الهشاشة في تلك المواقع والتأثيرات المحتملة للمجموعات المحيطة. يرتبط التغير المناخي بمخاطر أعم على الأماكن التراثية. ينبغي أن تكون تقييمات الخطر موجّهة للقيم وأن تعمل مع مختلف المعنيين لتقييم الخطر المُهدّد للقيمة العالمية الاستثنائية والقيم الأخرى للمواقع. كما يجب أن تُراعي تقييمات المخاطر التهديدات المستقبلية وأوجه الهشاشة والاستجابات البشرية. يمثل بناء قواعد بيانات تحتوي على معلومات أساس عن مواقع التراث الثقافي وتتسم بسهولة الوصول والبحث والتشارك خطوة في غاية الأهمية نحو تقييم فعال لأوجه الهشاشة والمخاطر المحتملة. وقد يشمل ذلك إنشاء سجل لمخاطر المناخ على الأماكن التراثية.

يتوفر العديد من المصادر الدولية والوطنية التي تساعد في فهم سيناريوهات التغير المناخي والمخاطر ذات الصلة. ومنها "أطلس مجموعة العمل في الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" (<https://interactive-atlas.ipcc.ch/>) والمنصة التفاعلية للمركز الوطني للبحوث الزراعية التي تحتوي على خرائط خاصة بالفيضانات (<https://apps.narc.gov.jo/maps/>) بالإضافة إلى خريطة رصد الجفاف والكوارث في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (<https://www.w.ncscm.gov.jo/Eng/maps.php>). كذلك يُتيح تقييم ووضع خرائط لشدة خطر الفيضانات المفاجئة معلومات ثابتة على المستوى الوطني حول إعادة تصنيف مخاطر الفيضانات لدعم تطوير تنفيذ سياسة لإدارة الفيضانات تشتمل على أنشطة لتخفيف الأثر (Al Mahasneh et al., 2023).

يجب أن تكون الأعمال الموجهة نحو المخاطر المناخية على المستوى المحلي في المسائل التي يتحكم بها بشكل كلي قطاع التراث الثقافي وليس القضايا العالمية الخارجة عن نطاق قدرات هذا القطاع.

يمثل الانخراط مع المجتمعات المحلية في عملية تقييم المخاطر أمراً أساسياً وينبغي إطلاعها دائماً على نتائج التقييم. يشكل تقدير مدى الخسارة والضرر وفق كل سيناريو بما يشمل الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية عنصراً جوهرياً في فهم المخاطر. قد تكون هذه الآثار حادة بشكل خاص على المجتمعات المهمشة وتراثها المادي وغير المادي. يمكن لتأثيرات التغير المناخي أن تكثف العوامل المختلفة المؤثرة في حركة الناس بما فيها الهجرة والنزوح. ويواجه العديد من المجتمعات المتصلة بمواقع تراث ثقافي معينة تحديات مرتبطة بالمناخ قد تؤدي لاحقاً إلى هجرة أبنائها أو نزوحهم مما يؤثر على قيم هذه المواقع. ولذلك أهمية خاصة في مواقع التراث التي تعتمد قيمها على الاستمرارية الثقافية المستدامة.

يترتب على العمل المناخي الفعال تبين العوائق والعقبات وتخطيها. يمكن أن توجد هذه العوائق على مستويات ونطاقات متعددة لكن قد تشمل تحديات في اللغة التقنية والتواصل غير الفعال وضعف الوصول إلى البيانات الموجودة أو معرفة ما هو متوفر من مجموعات بيانات وعدم الوصول إلى الموارد والتمويل وتوفير وملاءمة التدريب الموجّه لقطاع التراث. ومن الأهمية بمكان وضع استراتيجيات لتجاوز هذه المعوقات بما يتيح تنفيذ عمل مناخي مؤثر وشامل ومستدام. ينبغي إدماج الأعمال المناخية في الاستراتيجيات الموجودة مثل التقييم البيئي الاستراتيجي وخطة النمو الأخضر وغيرها.

الحاجة لبناء القدرات والتعليم في العمل المناخي

يمثل التغير المناخي تحدياً حالياً ومستقبلياً للتراث الثقافي خاصة مع عدم وجود وضع يُمكن من الاستجابة لحجم التأثيرات الحالية والمستقبلية. فثمة حاجة للتدريب وبناء القدرات لضمان تنفيذ واع وملائم للأعمال الموجهة لمخاطر المناخ. يمكن تطوير معرفة تأسيسية في مجال المناخ لمختلف مستويات العاملين في قطاع التراث. يعتبر التدريب في مجال السياسات والتنفيذ أمراً ضرورياً سواء لصناع القرار أو المجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية والبلديات والجامعات. كما يُوصى بحملة وطنية للتوعية تبدأ من المدارس الأساسية وتنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ومن المهم الاستمرار في تطوير الوعي بالعلاقة بين التغير المناخي والتراث. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا طوّرت خطة دراسية ومنهاجاً، وتعمل لهذه الغاية مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإدماج المواد المتصلة بالتراث الثقافي والتغير المناخي في المناهج الوطنية.

يمكن للتراث الثقافي ومواقع التراث العالمي أن تقوم بدور منصات تعليمية لرفع وعي الأجيال الشابة والمجتمعات المحلية بمخاطر التغير المناخي. ثمة إقرار متنامٍ بدور التراث الثقافي في تطوير العمل المناخي مع لعب التعليم التراثي دوراً حيوياً في بناء مهارات التكيف مع المناخ. ومن شأن ذلك التشجيع على نقاشات بناءة حول التغير المناخي والتأثير على المواقف والحث على تنفيذ أعمال هامة (Curulli, Kaya and Khaefi, 2023).

أطلقت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا برنامج "القادة الشباب لحماية التراث من التغير المناخي" لتمكين الشباب في الفئة العمرية 16-18 عاماً ليصبحوا دُعاةً لحماية التراث الثقافي في وجه التغير المناخي. من خلال التركيز على التوعية والإدماج يُزوّد البرنامجُ القادةَ الشبابَ بالمعرفة والمهارات اللازمة لمعالجة التحديات المتنامية التي يمثلها التغير المناخي.

انخرط المشاركون في ورش عمل تطبيقية مثل صناعة نماذج ثلاثية الأبعاد لمواقع التراث الثقافي باستخدام مواد مستدامة مما يعمق فهمهم للصون والتحديات المناخية.

كما يركز البرنامج على التعلم المشترك سواء بين أجيال مختلفة أو بين الأقران ويتيح إطلاقات على التحديات العالمية للمناخ والتراث. يُعدُّ القادةُ الشبابُ من خلال هذه الأنشطة للدعوة إلى حلول مستدامة تحمي التراث الثقافي والبيئة.

النهج القائم على الإنسان في تناول التراث الثقافي والتغير المناخي

تقتضي حماية التراث في وجه التغير المناخي أعمالاً تنطلق "من القمة إلى القاعدة" وأخرى تنطلق "من القاعدة إلى القمة". يُعتبر تَبْنِيُّ نهج قائم على المجتمع وقائم على الإنسان أمراً هاماً للغاية في تطبيق طويل المدى وفي الاستدامة. ولا يمكن تَبْنِيُّ القيم المتنوعة للتراث الثقافي بوضوح إلا من خلال نموذج تشاركي يشمل جميع المعنيين الرئيسيين وأصحاب الحقوق بما فيهم المجتمعات المحلية. غالباً ما تؤدي المنهجيات المنطلقة من القمة إلى القاعدة المقتصرة على معلومات يقدمها "الخبراء" من كل قطاع وغير الخبراء من الموظفين الرسميين ومتخذي القرار السياسي إلى قُصُورٍ في تَبْنِيُّ القيم المتنوعة والمتطورة للتراث الثقافي وأشكاله المتعددة. من المهم فهم مختلف أدوار أبناء المجتمع (من رجال ونساء وشباب ومجموعات غير ممثلة بشكل كافٍ وأخرى مهمشة)، كما ينبغي إشراكهم في النقاشات بشأن تحديد وتقييم النطاق الكامل للتراث الثقافي وقيمه.

يمكن دعم هذا النهج القائم على الإنسان بإنشاء شبكة للقادة المحليين لإدارة عملية التغير بأسلوب ملائم محلياً. ينبغي إعداد هؤلاء القادة بالتدريب والدعم اللازمين لتوجيه العمل المناخي في مجتمعاتهم وتوفير الموارد المالية الضرورية لذلك. قد يكون هؤلاء القادة خبراء محليين يعملون في الميدان وفق نظام إدارة الموقع أو أفراد من المجتمع المحلي. يجب ربط هذه المبادرة بحركات أخرى عالمية مثل شبكة التراث المناخي بهدف تَبْنِيُّ نهج قائم على القاعدة للصون والاستدامة.

يعتبر النهج القائم على الناس ضرورياً ليس فقط لتَبْنِيُّ قيم التراث الثقافي بل أيضاً لتقييم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي وتحليل أوجه الهشاشة وفهم كيف يمكن للتغير المناخي التأثير على التراث الثقافي والمجتمعات المعتمدة عليه. وهو أيضاً ضروري لضمان أعمال مناخية منصفة ومستدامة.

حالة دراسية: تقييم خطر المناخ على موقع التراث العالمي في البترا

البترا موقع من مواقع اليونسكو للتراث العالمي ذو أهمية تاريخية وثقافية وطبيعية. لكنه يواجه تهديدات متنامية بفعل التغير المناخي. في عام 2023 تعاون كل من الجمعية الوطنية لحماية البترا وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع لإجراء تقييم شامل للمخاطر المناخية وذلك في إطار مشروع "صون الموروث: المخاطر المناخية والمنفعة في البترا". سعت هذه المبادرة لتقييم أوجه الهشاشة والمخاطر والاستراتيجيات التكيفية لصون تراث البترا للأجيال القادمة.

تهدف الدراسة لتَبْنِيُّ مخاطر التغير المناخي على قيم البترا الثقافية والاقتصادية والطبيعية واقتراح تدابير تكيف عملية لصون طويل الأمد.

تتسم المشهدية الرملية المنحوتة في الصخر بحساسية خاصة للظواهر الناجمة عن المناخ. فقد أدت التغيرات في الهطول المطري الموسمي والثلوج وارتفاع درجات الحرارة إلى فيضانات مفاجئة من حين لآخر تُهدد المعالم الأساسية مثل السيق والخزنة. كما أدى الامتداد الحضري والرعي الجائر والممارسات الزراعية غير القويمة وإزالة الغطاء الشجري إلى تدهور البيئة المحيطة وتجريدها من قدرتها على عزل التأثيرات المناخية الضارة كالفيضانات.

كذلك تراجع القيمة التراثية للموقع بفعل انحسار المعرفة التقليدية بالإدارة المستدامة للموارد والحصاد المائي وصون النظام الإيكولوجي. ويُفاقم من هذه التحديات تدفق الزوار المؤدي إلى إجهاد بيئي وتحديات إدارة الفضلات خاصة تراكم القوارير البلاستيكية والفضلات العضوية.

النتائج الرئيسية - المخاطر المرتبطة بالمناخ:

1. الفيضانات المفاجئة: تُهدد زيادة كثافة الهطول المطري السيق ذاً الأهمية الرمزية في البترا والمعالم الأثرية الأخرى بما قد يُنذر بتآكله من ناحية وعدم قدرة الزوار على الوصول إليه من ناحية أخرى.
2. الجفاف: تُهدد فترات الجفاف الممتدة نظم زراعة المدرجات القديمة الضرورية لسبل العيش مع إيجاد تربة غير ممتصة للماء تُفاقم خطر الفيضانات.
3. العواصف العاتية: يُعرّض ارتفاع تكرارية وشدة الرياح للخطر كلاً من التراث المَبني (كالأضرحة والمعابد) والنظم الإيكولوجية الطبيعية.

التأثيرات على القيم:

- التراث الثقافي: خطر منخفض بسبب تدابير الحماية مثل إصلاح نظام المياه النبطي الذي يخفف من أضرار الفيضانات والتآكل.
- اقتصاد السياحة: خطر متوسط جراء البنية التحتية الهشة (مثل طرق الوصول ومراكز الزوار) التي قد تؤثر على عوائد السياحة.
- الزراعة والتنوع الحيوي: خطر متوسط مرده شح المياه وتدهور التربة والتغير في النظم البيئية المؤثر في الحياة النباتية والحيوانية.

التدابير والحلول:

- ركزت جهود معالجة هذه التحديات على تعزيز انخراط المجتمع والتطورات التقنية ونظم المعرفة التقليدية. وتشمل المبادرات الرئيسية
- تقييم المخاطر القائم على المجتمع: نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برامج بناء قدرات لتدريب السكان المحليين على الاستجابة الطارئة وتقييم المخاطر وتقنيات الصون. وبهدف حماية الموقع ووضعت كذلك أنظمة للإنذار المبكر يقوم عليها أبناء المجتمع تشمل مستشعرات الهطول المطري ومنبهات الفيضانات.

- **الإدارة المستدامة للفضلات:** من خلال مشروع "التخفيف من تغير المناخ عبر إدارة النفايات الصلبة في الأردن" أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برامج لتدوير البلاستيك والورق والنفايات العضوية، وقد انخرط الشباب المحلي والجمعيات التعاونية بفعالية في هذا المشروع لضمان الفوائد الاقتصادية مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
- **الحلول القائمة على الطبيعة:** يساعد إحياء المعارف التقليدية كأساليب حصاد المياه التي استخدمها الأنباط والرعي التناوبي على استعادة التوازن الإيكولوجي. تُوفر هذه المنهجيات مقترنةً بالأساليب العلمية الحديثة حلولاً فعالة التكلفة ومستدامة لإدارة مياه الأمطار وخفض التدهور البيئي.
- **ممارسات السياحة المستدامة:** خفّضت الطرق الرفيعة بالبيئة وضبط أعداد الزوار وحملات التوعية الأثر البيئي للسياحة ودعمت في ذات الوقت المَنعة الاقتصادية.

الاستنتاج:

تُبيّن هذه الحالة الدراسية كيف يمكن للدمج بين المعارف المحلية والتقليدية والعلم الحديث أن يعزز مَنعة مواقع التراث في مواجهة التغير المناخي. وتُعتبر هذه الأطر التعاونية حيوية لحماية المشهديات الهامة ثقافياً حول العالم وضمان بقائها منيعة وسهلة الوصول رغم المناخ المرتفع الحرارة.

التخفيف

يُعرّف "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" تخفيف الأثر بأنه "تدخّل بشري لخفض انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادة تصريفها" (IPCC, 2018). يمكن للتراث الثقافي أن يقوم بدور المُساهم أو دور المُخفّف لغازات الدفيئة. حدّدت "وثيقة السياسات للعمل المناخي للتراث العالمي" (2023) الصادرة عن اليونسكو تخفيف الكربون بأنه استراتيجية أساسية للحد من ارتفاعات درجة الحرارة العالمية وآثارها اللاحقة على التراث وذلك بالتوافق مع "اتفاقية باريس" لعام 2015. لقطاع التراث مساهمتان رئيسيتان في ذلك:

- إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة (مباشرة وبشكل غير مباشر بما في ذلك دور السياحة).
- خفض/تصريف انبعاثات غازات الدفيئة مثلًا من خلال الروابط بين الثقافة والطبيعة أو تهيئة المباني التاريخية للكفاءة الكربونية أو الاقتصاد الدائري/التدوير في الموقع.

تُشجّع اليونسكو مواقع التراث العالمي على أن تكون قدوة في تخفيف الكربون والعمل المناخي.

التكيف

ينبغي لكل موقع تراث عالمي تطوير خطة للتكيف المناخي تقوم على سيناريوهات ومخاطر التغير المناخي المحددة التي تبيّنت من خلال التقييمات المنفّذة. ويجب أن تشمل هذه الخطة تدابير مناسبة للتخفيف والتكيف.

يُعرّف "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" التكيف في النظم البشرية بأنه عملية ضبط

يهدف التوافق مع المناخ القائم أو المتوقع وتأثيراته لخفض الضرر أو الاستفادة من منافع محتملة (IPCC, 2012: 556). يجب أن يتناول التكيف مع التغير المناخي كافة المخاطر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالتغير المناخي بما يشمل أوجه الهشاشة ذات الصلة سواء المادية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو المؤسسية، مع ضرورة التنبيه أنّ التكيف المناخي لا ينبغي تناؤله بمعزل عن عوامل الخطر الأخرى. يعمل التغيّر المناخي كمُفاقمٍ للمخاطر فيعظّم القائم منها وسهولة التعرض لها وأوجه الهشاشة المؤثرة في التراث الثقافي الذي قد يزداد تأثره بسوء تصميم التكيف أو استراتيجيات تخفيف الأثر (UNESCO World Heritage Centre, 2023: 12).

للتراث الثقافي والقيم المتأصلة فيه قدرة على تعزيز المنفعة الاجتماعية والمساعدة في التعافي من الخسائر التي يسببها التغير المناخي عبر توفير إطار عمل مشترك لتبنيّ المخاطر المحتملة وتبنيّ جيس مكاني واستمرارية وهوية. يمكن لمواقع التراث الثقافي أن تقوم بأدوار تعليمية وتواصلية من خلال توضيح الترابطية بين الطبيعة والثقافة والاستدامة الكامنة في العديد من الممارسات التاريخية والتقليدية والمحلية. تلعب قيمّ التراث دوراً حيوياً في دعم التنام الاجتماعي الذي هو بدوره مكوّن أساسي في القدرة التكيفية يمكن تمثينه بالمنهجيات التشاركية في إدارة التراث (UNESCO World Heritage Centre, 2023: 12).

ثمة فرص ضمن القطاع لإنشاء صندوق وطني من خلال آليات التعويض عن الانبعاثات، وتخصيص تمويل محلي من عوائد وأرباح الشركات العاملة في السياحة وإعادة تدوير النفايات.

شبكة التغير المناخي والتراث: نحو تنسيق متعدد القطاعات

يشتمل تراث الأردن الثقافي على نطاق واسع من الأشكال والحقب الزمنية الممتدة من فترات ما قبل التاريخ إلى العصر الحالي. ومن هذا التراث ما هو مادي ومنه ما هو غير مادي مثل التقاليد وطرق الحياة المتنوعة التي تقدم طيفاً ثرياً من القيم الثقافية. تُفاقم المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والاحترار العالمي -مثل التغيرات في أنماط الهطول المطري وموارد المياه والغطاء النباتي- تأثيرات زيادة استهلاك المياه في التنمية الحديثة والزراعة وتؤدي إلى تأثيرات عكسية على مختلف أشكال التراث الثقافي والمجتمعات المتصلة به. لا تُشكّل هذه التأثيرات تهديدات مادية فقط على التراث الثقافي بل تبعات اجتماعية واقتصادية عميقة.

ينخرط في مشهدية التراث الثقافي في الأردن العديد من المعنيين ذوو مسؤوليات الإدارة والحماية عبر مستويات حكومية وأهلية مختلفة حسب نوع التراث. بالتالي فإن التخطيط لصون التراث في سياق مخاطر التغير المناخي يتجاوز قدرات أي مؤسسة منفردة مما يقتضي نهجاً متعدد القطاعات يتسم بالتعاون والتشاركية. في حين قد يكون إنشاء هيئة جديدة مختصة تتولى تناؤل الترابط بين التغير المناخي والتراث الثقافي تناؤلاً شاملاً أمراً غير عملي فإنه لا بد من آلية للتنسيق تتبنى إيجاد ائتلافات بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الأهلية وغير الحكومية. يمكن لهذه الآلية أن تتخذ شكل شبكة مختصة تركز على التغير المناخي والتراث الثقافي وتتولى التوعية وتعزيز التنسيق وتعميم المعلومات بين صناعات السياسات والتشبيك مع المجتمع المدني ومنظمات التراث.

حالياً ما من آلية كهذه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يضع الأردن أمام فرصة ليكون رائداً في هذا المجال. يمكن للشبكة المقترحة أن تُيسّر التعاون بين وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري ووزارة التربية

والتعليم ووزارة الزراعة ووزارة الثقافة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الشباب وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتراث مثل الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا والمجلس الدولي للمعالم والمواقع ومنظمات التراث الأخرى. كذلك يجب شمول الأقسام الأكاديمية المعنية في الجامعات وعلماء المناخ. ومن شأن ربط هذه الشبكة بالأطر الدولية الموجودة أن يعزز من فرص تبادل الخبرات والمعارف ويرفع بذلك من مستوى الوعي والقدرة على معالجة آثار التغير المناخي على التراث الثقافي. ومما يُمكن أيضاً لمثل هذه الشبكة القيام به تصميم موقع إلكتروني مركزي أو قاعدة بيانات تمثل مركزاً للمعلومات يدعم الشبكة ويستطيع المشاركون من أبناء المجتمع المحلي الاستفادة من محتواه.

حالة دراسية: صون نظام الري وهياكل الأحجار الجافة في المشهدية الثقافية لموقع المخزور للتراث العالمي - فلسطين

تواجه مواقع التراث في فلسطين -من مواقع أثرية ومراكز حضرية تاريخية ومشهديات زراعية فريدة- أزمة تدهور مزدوجة بفعل الصراع والتأثيرات المتزايدة للتغير المناخي. تمثل المشهديات الزراعية في فلسطين خاصة ضمن موقع التراث العالمي "بلد الزيتون والكرمة: مشهدية ثقافية في جنوب القدس - بتير" نموذجاً جلياً على أثر التغير المناخي على مدرجات الزراعة القديمة وأبراج المراقبة وجدران الأحجار الجافة ونظم الري التقليدية.

الشكل 11: أبراج مراقبة مستديرة تُشرف على المدرجات الزراعية في موقع التراث العالمي. (تصوير زياد أبو عودة)

تعتبر بتير مثالاً حياً على ممارسات الزراعة المستدامة المتوافقة مع مبادئ الرعاية البيئية. ويُعبر إعلانها موقعاً للتراث العالمي من قبل اليونسكو في عام 2014 عن قيمتها العالمية الاستثنائية خاصة كمشهدية توضح عبقرية الإنسان في التناغم مع الموارد الطبيعية لإقامة نظام إيكولوجي مستدام. وتشهد المدرجات الزراعية وأبراج المراقبة على كيفية ومثابرة المجتمعات التي أدارت موارد محدودة على مر الأزمان. وتتشابه هذه الممارسات مع ما كان شائعاً في مشهديات زراعية أخرى حول المتوسط ومناطق أخرى مقدّمة إطلالة قيّمة على إدارة الأراضي والمحافظة على الموارد المائية تتسمان بالمنعة في وجه التغير المناخي.

الشكل ١٢: أبنية ومدجّجات زراعية تاريخية في موقع التراث العالمي في بَيْتِ. (تصوير زياد أبو عودة)

يقدم مشروع الصون في وادي المخزور مثلاً مهماً على تخفيف آثار التغير المناخي من خلال صون المشهدية الثقافية والجوانب الاجتماعية-الثقافية والبيئية الأكبر من خلال إعادة تأهيل أبراج المراقبة ونظم الري وجدران الحجارة الجافة والمدجّجات الزراعية. شجعت هذه المكونات المزارعين ومُلاك الأراضي على إعادة إحياء أراضيهم وزيادة مساحة المدجّجات الخضراء المزروعة. كما شجّع على زراعة أشجار الزيتون والكرمة لاستعادة الأشجار الأصلية والمحلية التي ميّزت الموقع زمنياً طويلاً جداً عوضاً عن أنواع الأشجار الأخرى التي غزت المنطقة مؤخراً مثل السرو وتؤثر سلباً في الأشجار المحلية وتغيّر المشهدية العامة والبيئة. (Ziad Abuowda and others, 2023)

الشكل ١٣: صون المدجّجات الزراعية. (تصوير زياد أبو عودة)

الشكل ٤: استخدام المواد والتقنيات التقليدية خلال صيانة أبراج المراقبة في منطقة المخرو. (تصوير زياد أبو عودة)

Ziad AbuOwda, Zaki Aslan & Ahmed Rjoub (2023) Conservation of dry stone structures: a practical study on the Al-Makhrour's watchtowers, *Landscape History*, 44:1, 121-142, DOI: 10.1080/01433768.2023.2196127

التمويل

ثمة فرص تمويل عديدة متاحة في مجال المناخ، وطنية ودولية. ومن الضروري التوعية بمصادر التمويل المتاحة بالإضافة إلى إعلام المجتمع حول ما يستجد من مصادر تمويل يمكن التقدم لها في مجال التراث والتغير المناخي وبناء القدرات اللازمة لذلك. وفي هذا الشأن يُمثل دور وزارة البيئة مدخلاً للوصول إلى تمويل. ومن الضروري إشراك المجتمع في أي خطط مستقبلية لطلبات التمويل. قد يكون ممكناً تطوير آليات مبتكرة للتمويل على مستوى السياسات وتحديد أسلوب على المستوى الوطني لاقتراح نماذج أو آليات تمويل جديدة كرسوم للتغير المناخي أو التنوع الحيوي.

ومن المهم للغاية التخطيط لأنشطة متابعة لرصد وتقييم فعالية توصيات السياسة وقدرات المنظمات المنفذة للأعمال المناخية.

الجزء الثاني: مراجعة السياسات

تلعب الأطر الدولية دوراً بالغ الأهمية في مواجهة التغير المناخي ودمج التراث الثقافي في استراتيجيات التكيف وتخفيف الأثر. أقامت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (UNFCCC) ^٤ المُقرّة في عام 1992 أساساً للعمل المناخي العالمي. وبالتناغم مع ذلك يُقدّم "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" (IPCC) ^٥ المشكّل في عام 1988 تقييمات علمية وإرشادات سياسية حول آثار التغير المناخي وتخفيفها والتكيف معها.

أما "اتفاقية باريس" المُقرّة في عام 2015 وفق "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" فتهدف للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتمتين القدرات التكيفية. ومن العناصر الهامة لهذه الاتفاقية "الهدف العالمي المتعلق بالتكيف" الذي وُضع في نفس العام لتعزيز المنعة المناخية وخفض الهشاشة بأشكالها المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالتراث الثقافي.

كذلك فإن "بروتوكول ناغويا" المُقر في عام 2010 وفق "اتفاقية التنوع الحيوي" يشدد على أهمية نظم المعارف التقليدية من خلال التشجيع على الوصول المُنصف إلى الموارد الجينية والتشارك في فوائدها. تُقرّ هذه الجهود الدولية أن التراث الثقافي والمعارف التقليدية تُوفّر رؤى وأدوات قيّمة للتكيف المناخي وتبني ممارسات مستدامة وحلول قائمة على المجتمع.

2-1 سياسة اليونسكو في العمل المناخي المتعلق بالتراث العالمي

شرعت اليونسكو بمعالجة الترابطات بين التغير المناخي والتراث العالمي منذ سياستها الأولى بهذا الشأن في عام 2007 (UNESCO World Heritage Centre, 2007). أقرت هذه السياسة الأولى بالتهديد الكبير الذي يمثله التغير المناخي على مواقع التراث سواء من حيث سلامتها المادية أو الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات المحيطة بهذا التراث. ومع الوقت ضاعفت اليونسكو جهودها المناخية لتشمل المزيد من الأطر القائمة على أدلة مطوّرة من خلال أبحاث وشراكات متعددة التخصصات مع التركيز على استراتيجيات تخفيف الأثر والتكيف لحماية التراث الثقافي والطبيعي.

تعيّس الوثيقة المُحدّثة (UNESCO World Heritage Centre, 2023) التي أعدها "فريق عمل المناخ في اليونسكو" أحدث الاستنتاجات العلمية المتعلقة بمخاطر المناخ على التراث وتُورد الأهداف المحددة والقابلة للتنفيذ حتى عام 2030 المتوافقة مع أركان "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". تُركّز هذه الأهداف على تقييم المخاطر والتكيف وتخفيف الأثر والتشارك في المعارف وتبني التغيير التحويلي وأهمية اتباع النهج الاستباقي. تُشجّع اليونسكو الدول الأطراف على وضع المنعة المناخية في إدارة المواقع التراثية ودمج المعارف التقليدية وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ودعم الجهود التكيفية للمجتمعات ضمن أولوياتها. ومن خلال إدماج هذه الأهداف ضمن الأطر العالمية مثل "اتفاقية باريس" و"أهداف التنمية المستدامة" تسعى السياسة الجديدة لحماية مواقع التراث العالمي كنماذج في العمل المناخي منيعة ومنخفضة الكربون.

^٤ <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>

^٥ <https://www.ipcc.ch/>

2-2 المجلس الدولي للمعالم والمواقع: مستقبل ماضيها - إدماج التراث الثقافي في التغير المناخي

طُوّر تقرير "مستقبل ماضيها: إدماج التراث الثقافي في العمل المناخي" (2019) من قبل "فريق عمل التغير المناخي والتراث" التابع للمجلس الدولي للمعالم والمواقع. يُبيّن التقرير الترابطات بين التراث الثقافي والتغير المناخي مُركّزاً على أهمية دمج التراث في جهود العمل المناخي. تُشدّد هذه الوثيقة على أن التراث الثقافي يتعرّض للتهديد من التغير المناخي فيما هو بحد ذاته مُقوّم هام للتكيف المناخي وتخفيف الأثر.

يُقدم التقرير إطاراً يتناول التراث الثقافي كعنصر جوهري في العمل المناخي. تتمثل أهم جوانب هذا الإطار في ما يلي:

1. التراث مُقوّمأ مناخياً: يمكن للتراث الثقافي أن يرفع الوعي حول إلحاح قضايا التغير المناخي. فمواقع التراث ذات الأهمية الرمزية يمكن توظيفها كأدوات للتواصل وجذب الاهتمام بتأثيرات التغير المناخي وتقديم أمثلة على استراتيجيات فعالة للتكيف وتخفيف الأثر.
 2. التكيف والتخفيف: يسلب التقرير الضوء على المعارف المكتنّزة في التراث الثقافي بما فيها الممارسات الزراعية التقليدية وأشكال التكيف المعماري التي يمكن للاستجابات الحديثة للتغير المناخي أن تستفيد منها. فالمجتمعات طوّرت طرقاً للمنّعة يمكن للاستراتيجيات الحالية الذكية مناخياً أن تستلهم منها الكثير.
 3. المنّعة الاجتماعية: يتبنّى التراث الثقافي التناغم والمنّعة الاجتماعية فيساعد المجتمعات في مواجهة التحديات المناخية. فمن خلال إشراك المجتمعات المحلية في إدارة وصون مواقع التراث تُدعم الممارسات التراثية التكيف المناخي القائم على المجتمع وتمنّ المنّعة المجتمعية.
 4. إدماج التراث في علوم المناخ: يُركز التقرير على الحاجة لانخراط العاملين في مجال التراث في علوم وسياسات المناخ. ويدعو لإدراج التراث الثقافي في التقييمات المناخية كتلك التي ينفذها "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" لضمان تمثيل كامل للتراث في الأطر العالمية للمناخ.
- كما يدعو التقرير لجهود تعاونية بين أخصائيي التراث وعلماء المناخ لضمان صون التراث الثقافي عند المساهمة في المنّعة المناخية واستراتيجيات التكيف.
- وثمة جدول مفيد بالآثار المناخية المحتملة على مختلف أنواع التراث^٦.

2-3 الأجنحة العالمية للأبحاث والعمل بشأن الثقافة والتراث والتغير المناخي

مؤخراً أُطلق تقرير هام بعنوان "الأجنحة العالمية للأبحاث والعمل بشأن الثقافة والتراث والتغير المناخي" (Morel et al., 2022). قدّم هذا التقرير استنتاجات الاجتماع الدولي الذي تشارك في رعايته كل من المجلس الدولي للمعالم والمواقع واليونسكو و"الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" وعُقد في عام 2021 بمشاركة أكثر من مائة مختص من مختلف أرجاء العالم يمثلون قطاعات عديدة. من هؤلاء علماء المناخ والأخصائيون في مجالات الثقافة والطبيعة وأفراد من

^٦ الجدول 6: الربط بين تغيّر المناخ والتراث الثقافي. مجموعة عمل تغيّر المناخ والتراث الثقافي، 2019. The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action, July 1, 2019. Paris: ICOMOS

المجتمعات الأصلية. يعتبر هذا التقرير الوثيقة الرسمية الوحيدة التي أطلقها "الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" مع منظمات مناخية وتتركز على الموضوعات الثلاثة التالية:

المحور الأول: الروابط المنهجية بين الثقافة والتراث وتغير المناخ (أنظمة المعرفة).

المحور الثاني: الفقدان والضرر والتكيف في سياق الثقافة والتراث.

المحور الثالث: أدوار الثقافة والتراث في التغيير التحولي (والتأثير)، وفي بلورة (حلول) لمستقبل مستدام بديل.

ركّز التقرير تركيزاً كبيراً على قضايا العدالة والإنصاف والإدماج مُشجّعاً على إدخال وتوثيق وتثمين نظم المعرفة الجماعية في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ.

2-4 السياسات الوطنية العامة وخطط العمل والتوصيات

يواجه الأردن تحديات كبيرة متعلقة بالتغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الهطول المطري وموجات الجفاف المتزايدة (مع ما يرافقها من تصحّر) مما يُفاقم السّح المائي الشديد القائم حالياً. ويُتوقّع أن تشهد البلاد ارتفاعاً في الحرارة قدّره 2.1 درجة مئوية بحلول عام 2100 وانخفاضاً في الهطول المطري السنوي نسبته 21% بشكل رئيسي في الأجزاء الشرقية الشمالية من الأردن مما يؤدي إلى تأثيرات شديدة على الزراعة والموارد المائية والنظم الإيكولوجية. ويتيح "أطلس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ" أدوات تحليلية لاستخدامها في إجراء تحليلات مكانية وزمانية مرنة لبيانات التغير المناخي المرصود والمتوقّع. ويشمل متغيرات متعددة مثل متوسط درجات الحرارة والهطول المطري استناداً إلى سيناريوهات الاحترار الممتدة من 1.5 درجة مئوية إلى 4 درجات مئوية^٧. تُهدّد هذه التغيرات الأمن الغذائي والصحة العامة والتنوع الحيوي. علاوةً على ذلك يزيد اعتماد الأردن على الطاقة المستوردة وضغوط النمو السكاني واللجوء إلى إجهاد البنية التحتية والموارد الطبيعية مما يزيد من تعقيد مساعيه لتحقيق التنمية المستدامة والمَنعة المناخية.

2-4-1 السياسة الوطنية للتغير المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-2050

رؤية السياسة وغايتها ومبادئها

يُقيم نظامُ تغير المناخ رقم 79 لسنة 2019 الإطار المؤسسي والتنظيمي للعمل المناخي في الأردن خاصة في السياق الحكومي. ويُحدد هيكلية ودور اللجنة الوطنية للتغير المناخي^٨. تهدف السياسة الوطنية للتغير المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-2050 (Ministry of Environment and United Nations Development Programme 2022) إلى جعل الأردن يتمتع بمَنعة مناخية وخفض انبعاثاته من الكربون بحلول عام 2050 والمساهمة في الحياد الكربوني العالمي. تُشدّد السياسة على الشمول والامتثال لمبادئ المسؤوليات المشتركة مع اختلافاتها. والهدف من ذلك إدماج المَنعة المناخية في كافة القطاعات وضمان التنمية المستدامة. وتشمل المبادئ الأساسية للسياسة الإنصاف لمختلف الأجيال والشراكات والنهج الاستباقي.

وقد وقّع الأردن على "إعلان شرم الشيخ للعمل المناخي المرتكز على الثقافة"، وأقرّ مجلس الوزراء هذه الوثيقة في عام 2022 (Climate Heritage Network, 2022). والأردن عضو أيضاً في

٧ (أُظهِر عليه في 3 شباط 2025) <https://interactive-atlas.ipcc.ch/>

٨ (أُظهِر عليه في 31 كانون ثاني 2025) <https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5573>

"مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة"، وهو تحالف للدول الأطراف لدعم تثبيت الثقافة في صلب العمل المناخي أُطلق في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في "اتفاقية المناخ" الذي عُقد في دبي وتشارك في رئاسته البرازيل ودولة الإمارات العربية المتحدة (Climate Heritage Network, 2023).

الإشارات إلى الثقافة أو السياحة أو التراث الثقافي

تشتمل السياسة على إدراكٍ للحاجة لحماية المقدرات الثقافية والتراثية من تأثيرات التغير المناخي. وتشمل الأعمال الواردة في السياسة تحسين الجاهزية للتعامل مع تأثيرات المناخ على التراث المادي وغير المادي وإدماج المعارف التقليدية في خطط التكيف وتعزيز نظم الحوكمة في إدارة التراث الثقافي وتحسين الرصد ونظم رسم الخرائط لمواقع التراث الثقافي من أجل تبين مخاطر التغير المناخي وإدماجها ولتقديم المعلومات الهامة للاتفاقيات والأطر الدولية (Ministry of Environment and United Nations Development Programme, 2022: 30).

يشتمل إطار الرصد والتقييم في السياسة الوطنية للتغير المناخي على فصل خاص بالتراث الثقافي. ومن العناصر الرئيسية المتعلقة بالتراث الثقافي في هذا الفصل ما يلي:

- 1. تبين المشكلات:** ثمة فهم محدود للأسباب الفعلية لأوجه الهشاشة في القيم الثقافية والتراثية أمام التغير المناخي. تُهدد محدودية هذه المعرفة بضياع القيم الاقتصادية والاجتماعية والرمزية الهامة لتراث الأردن الثقافي خاصة بفعل المخاطر المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات المفاجئة في مواقع ثقافية وأثرية مهمة.
- 2. صياغة السياسة:** يقترح الإطار الاستثمار في حماية وإعادة تأهيل القيم الثقافية والتراثية الهامة. كذلك ثمة تركيز على إقامة مؤسسات وتوفير تمويل وإطلاق برامج هادفة لحماية هذه المقدرات الهامة.
- 3. تقييم السياسة:** يتم قياس الإنجاز بمستوى الاستثمار في حماية وإعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي وعدد المؤسسات والبرامج المقامة لدعم هذه الجهود.

التكيف والتخفيف

◀ **التكيف:** ينصب التركيز على خفض الهشاشة وزيادة المنة في وجه المناخ خاصة للفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال والشباب. أما القطاعات الرئيسية موضع الاهتمام فهي المياه والزراعة والنظم البيولوجية والصحة والتنمية الحضرية، مع تنفيذ أعمال مثل تحسين المحافظة على المياه والتشجيع على زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف وتعزيز البنية التحتية للصحة.

◀ **التخفيف⁹:** يسعى الأردن لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في كل القطاعات مع التركيز على كفاءة الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة ودعم النقل المستدام. وقد صُممت أعمال التخفيف المقترحة لدعم التقدّم نحو الحياد الكربوني وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.

عوامل التمكين

تعتمد الاستراتيجية الأردنية للمناخ على أطر قانونية ومؤسسية ونقل التقنيات وتوفير التمويل والتعليم. كما أن دور الإعلام والانخراط العام أمران جوهريان في التوعية وضمان نجاح السياسة.

⁹ تخفيف تغير المناخ: الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتعزيز المصارف - (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - UNFCCC)

قضايا ناشئة

تشمل القضايا الناشئة تخفيف الأثر الحضري واللاجئين وإدارة مخاطر الكوارث. قد تُوفر عوامل الإجهاد هذه فرصاً لتعزيز المَنعة المناخية لكنها في ذات الوقت تُمثل تحديات تستدعي حلولاً شمولية.

الرصد والتقييم

تشتمل السياسة على إطارٍ مُحكمٍ للرصد والتقييم يضمن الشفافية والمراجعات الدورية المتوافقة مع عملية "المراجعة الدورية للمساهمة المحددة وطنياً للأردن". ومن شأن المؤشرات تتبّع جهود التكيف وتخفيف الأثر.

2-4-2 الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في الأردن - 2022

تضع الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في الأردن - 2022 الخطوط العريضة لنهج المملكة في تناول تأثيرات التغير المناخي. فهي إطار شامل طورته وزارة البيئة لدمج المَنعة المناخية في عمليات التخطيط الوطني والتنمية. تهدف هذه الخطة لخفض أوجه الهشاشة وتعزيز قدرات الأردن التكيفية في مختلف القطاعات من خلال تَبني التعاون بين القطاعات والتمتين المؤسسي والدفع باتجاه التنمية المستدامة (وزارة البيئة، 2020-أ).

لا يوجد فصلٌ قطاعيٌّ للتراث أو السياحة أو التعليم. تُركز هذه الوثيقة على قطاعات مختلفة مثل الموارد المائية والزراعة والتنوع الحيوي والصحة والمَنعة الحضرية والمَنعة الاجتماعية-الاقتصادية لكنها لا تتناول شواغل التراث الثقافي أو الأثري بشكل مباشر.

تُركز الوثيقة على عدة قطاعات أساسية ذات هشاشة كبيرة في وجه التغير المناخي، ويتقاطع العديد من هذه القطاعات مع الثقافة والسياحة أو المخاطر المُركبة التي تُواجه القطاعات:

- 1. الموارد المائية:** بالنظر إلى السُح الشديد للمياه في الأردن تُركز خطة التكيف على الإدارة المستدامة للمياه من خلال بُنية تحتية مرنة في مواجهة التغير المناخي وتحسين الكفاءة وإعادة استخدام المياه.
- 2. الزراعة:** تتناول الخطة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة والتغير في أنماط الهطول المطري وموجات الجفاف على إنتاج الغذاء وسبل العيش الريفية. تشمل التدابير الترويج لزراعة محاصيل وأتباع أساليب ري مقاومة لتغيرات المناخ.
- 3. التنمية الحضرية:** تتعرض النظم الحضرية لأحداث طقس شديدة مثل الفيضانات المفاجئة والانزلاقات الأرضية التي تُهدد البنية التحتية وسبل العيش الحضرية.
- 4. التنوع الحيوي والنظم الإيكولوجية:** تستهدف الخطة النظم الإيكولوجية الهشة أمام التغير المناخي خاصة الغابات والمسطحات المائية من خلال التشجيع على أعمال الصون والإصلاح.
- 5. الصحة والنظم الاجتماعية-الاقتصادية:** تتناول الخطة كذلك التحديات الصحية الناشئة من التأثيرات المناخية مثل الأمراض المنقولة بالنواقل والأمن الغذائي مع التركيز على حماية المجتمعات الهشة.
- 6. السياحة:** اعتُبرت السياحة قطاعاً اقتصادياً جوهرياً وتم تناولها لتعزيز مَنعتها في مواجهة تأثيرات التغير المناخي خاصة في ما يتعلق بتراث الأردن الثقافي.

3-4-2 الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر لقطاع السياحة 2021-2025

طُوِّرت هذه الخطة من قبل وزارة البيئة بدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر ونُشرت في عام 2020. والغاية منها إيجاد تناغم بين قطاع السياحة الأردني واستراتيجية الأردن العامة لنمو أخضر الواردة في هذه الخطة وفي "رؤية الأردن 2025" ولدعم المَنعَة المناخية والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي من الهزات مثل تَبِعات كوفيد-19. تُعتبر الخطة جزءاً من التزام الأردن بتحقيق المساهمات المحددة وطنياً للأردن وفق "اتفاقية باريس" للمناخ.

تشتمل هذه الخطة على عدة فصول:

1. إطار النمو الأخضر: يشرح هذا الفصل مبادئ النمو الأخضر ويبين صلته بالسياحة.
2. تحليل وضع قطاع السياحة: يشمل ذلك تقييم الوضع الحالي لقطاع السياحة الأردني والتركيز على موارده الطبيعية ودوره الاقتصادي.
3. الأهداف الفرعية وخطط العمل: يقدم هذا الفصل غايات محددة للنمو الأخضر لقطاع السياحة والأعمال الضرورية لتحقيق هذه الغايات.
4. ترتيبات التنفيذ: يشمل هذا الفصل إرشادات حول كيفية تنفيذ الأعمال المقترحة ورصدها.
5. الاستثمار وأولويات السياسة: يُحدد الفصل مشروعات الاستثمار الأساسية وأعمال السياسة الداعمة لهذه المشروعات.

القضايا الرئيسية الواردة

تشمل الخطة نطاقاً واسعاً من القضايا مثل كفاءة الموارد والنمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية وخفض الفقر والتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره. وتُلقي الضوء على اعتماد قطاع السياحة على رأس المال الطبيعي كما في السياحة البيئية (المؤثرة إيجاباً على رأس المال الطبيعي من خلال تعزيز وعي السكان المحليين والسياح بأهمية البيئة الطبيعية) بالإضافة إلى المخاطر البيئية التي تُشكّلها الأنشطة السياحية غير المستدامة. تُعتبر الخطة قطاعَ السياحة مساهماً في التغير المناخي العالمي من خلال وقود الطائرات واستهلاك الطاقة في الفنادق. وبغياب خيارات زيارة الأردن بالقطار تبقى الرحلات الجوية المصدر الرئيسي للانبعاثات في قطاع السياحة الأردني وتُفوق ما ينتج عن قطاع النقل الداخلي والفنادق. كما تُركز على الحاجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في تعزيز مَنعَة القطاع واستدامته.

التراث الثقافي والآثار

تتناول الوثيقة تحديداً أهمية التراث الثقافي لقطاع السياحة في الأردن. وتشمل استراتيجيات لتحسين المنتجات السياحية المرتكزة على التراث الثقافي والمواقع الأثرية من خلال منهجيات تشاركية. يُعتبر تعزيز وصون مواقع التراث الثقافي الفريدة للأردن أمراً أساسياً لاستدامة نمو السياحة وإيجاد وظائف والمحافظة على المصالح الوطنية والإرث العالمي. فالسياحة تعزز التفاعلات الاجتماعية بين الثقافات المختلفة التي ينتج عنها منافع مشتركة. يُساعد إشراك المجتمع المحلي في الأنشطة السياحية وجعل صون التراث الثقافي المادي وغير المادي أولوية على تعزيز القيم الثقافية والتاريخية للمواقع السياحية ناهيك عن بناء المَنعَة في وجه التأثيرات المناخية. ولضمان ملاءمة العمل المناخي للتنفيذ على المستوى المحلي وانخراط المجتمع في ذلك أهمية مركزية بهدف ضمان تَبْيِئه محلياً وتجنّب استراتيجيات الإدماج الرديئة.

المجتمعات المحلية والتراث غير المادي

تُرَكِّزُ الخطةُ على دور المجتمعات المحلية في التنمية المستدامة للسياحة. وتُقرُّ بضرورة مشاركة المجتمع في صون التراث المادي وغير المادي. تُعْتَبَرُ السياحة القائمة على التراث الثقافي التي تشمل مواقع مادية وتقاليد محلية جانباً أساسياً يمكن للمجتمعات المحلية من خلاله لعب دور فعال في الاستدامة. ويمثل انخراط المجتمعات في ذلك أمراً جوهرياً لخفض الفقر وحماية الهوية الثقافية خاصة من خلال مبادرات السياحة البيئية والمشروعات السياحية المرتكزة إلى المجتمع.

يُلْزِمُ "إعلانُ غلاسكو: التزامٌ بعقد من العمل في السياحة من أجل المناخ" قطاعَ السياحة العالمي بدعم الهدف الوارد في "اتفاقية باريس" لإبقاء الاحترار العالمي عند ارتفاع لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100. ويدعو إلى عمل عاجل ومنسق لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 ثم الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال خمسة مسارات رئيسية: القياس، إزالة الكربون، التجديد، التعاون، التمويل (One Planet Sustainable Tourism Programme, 2021). وفي المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي" الذي عُقد في عام 2024 وقّع الأردن على "إعلان باكو" الذي يدعو إلى تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة.

2-4-4 تقرير المناخ والتنمية في الأردن

طُوِّرَ "تقرير المناخ والتنمية" الخاص بالأردن من قِبَل مجموعة البنك الدولي في عام 2022 ويهدف إلى إيجاد توافق بين الأعمال المناخية وأهداف التنمية في الأردن. يُحلل التقرير التحديات والفرص المناخية للأردن عبر قطاعات متعددة ويُقدِّم توصيات لسياسة مقترحة تُساعد البلاد في التكيف مع التغير المناخي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام في ذات الوقت.

القطاعات الرئيسية الواردة

يركز التقرير على خمسة قطاعات حيوية:

- المياه:** يُواجه الأردنُّ شُحاً شديداً في المياه يُفاقمه التغيرُ المناخي. يُشَدُّ هذا التقرير على الحاجة إلى الكفاءة المائية وخفض استخدام المياه العذبة في الزراعة وزيادة استخدام المياه العادمة المعالجة. لكن من شأن ذلك التأثير على صادرات الأردن الزراعية في ظل المعايير التي تطلبها الدول المستوردة.
- الطاقة:** يدعو التقرير إلى استخدام أكبر للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الحضرية وانبعاثات قطاع النقل.
- الزراعة:** مستهلكٌ رئيسي للمياه، لذلك يركز التقرير على أهمية تحسين إنتاجية المياه من خلال التقنيات والسياسات الداعمة: زراعة مستهلكٍ رئيسي للمياه، لذلك يركز التقرير على أهمية تحسين إنتاجية المياه من خلال التقنيات والسياسات الداعمة.
- النقل:** قطاع النقل مُطلِقٌ رئيسي لغازات الدفيئة مما يستدعي تبني الأردن بدائل منخفضة الكربون من خلال إصلاح قطاع النقل العام والمركبات الكهربائية.
- التطوير الحضري:** يعتبر التطوير الحضري الذكي بما في ذلك البنية التحتية الخضراء وكفاءة استخدام الموارد أمراً أساسياً لخفض الانبعاثات وتحسين المنفعة المناخية.

منهجية في قطاع السياحة

يُعرّف التقرير قطاعَ السياحة بأنه أحد القطاعات الأساسية التي يمكن أن تستفيد من التغير المناخي ويمكن كذلك أن تتضرر منه. تُعتبر "رؤية الأردن 2025" قطاعَ السياحة مجالاً للنمو. لكن تقرير المناخ والتنمية يُشدّد على أهمية دمج الاستدامة في السياحة. فقطاعُ السياحة هُشّ جداً في وجه تأثيرات التغير المناخي كالحرارة الشديدة ونقص المياه والتي يمكن أن تؤثر في مواقع التراث الطبيعي والثقافي خلال ذروة المواسم السياحية.

أثر التغير المناخي على السياحة

يتوقع أن يخفض التغير المناخي توفّر المياه ويرفع درجات الحرارة ويُفاقم أحداث الطقس الشديدة، ومن شأن ذلك كله أن يؤثر سلباً في السياحة من خلال خفض إقبال السياح على زيارة المواقع المكشوفة. كذلك قد يؤدي ارتفاع وتيرة موجات الجفاف والحر الشديد إلى الإضرار بمواقع التراث الطبيعي والثقافي وبالتالي يخفض مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني. يُساهم القطاع أيضاً في انبعاثات غازات الدفيئة خاصة من خلال وسائل النقل فيما يتأثر بارتفاع التكاليف التشغيلية المترتبة على التكيف المناخي.

توصيات عامة

يُشدّد التقرير على التوصيات العامة التالية لمختلف القطاعات:

1. إدماج التغير المناخي في التخطيط للتنمية: جعل المَنَعَة المناخية مكوّناً جوهرياً لكافة خطط التنمية الوطنية والقطاعية.
 2. "الترابط في أمن المياه والغذاء والطاقة": التركيز على صون المياه وكفاءة الطاقة لمعالجة الشح المائي وحماية سبل العيش القائمة على الزراعة.
 3. الإصلاحات الحضرية وفي قطاع النقل: التشجيع على التخطيط الحضري الأخضر والإصلاحات في قطاع النقل لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد في المدن.
 4. حشد الموارد المالية: ضمان تمويل العمل المناخي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل بشروط ميسّرة وآليات التمويل المبتكرة.
 5. العمل المناخي الشمولي: ضمان إدماج الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والشباب في الوظائف الناتجة عن الاستجابة المناخية وفي جهود التكيف.
- صُمّمت هذه التوصيات لمساعدة الأردن في الموازنة بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي مع تبني التنمية المستدامة في القطاعات الرئيسية.

2-4-5 الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2023-2030

تُبرز "الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث" المخاطر المتنامية التي يشكلها التغير المناخي على العديد من القطاعات في الأردن مثل السياحة خاصة مما ينتج عنه من أحداث طقس شديدة وشح مائي وتدهور بيئي مؤثر في مواقع التراث الطبيعي والثقافي وفيضانات مفاجئة وموجات جفاف وتحات مهّدّد لمواقع جذب رئيسية مثل البترا ووادي رم والبحر الميت بالإضافة إلى تقلص الموارد المائية المؤثر في خدمات قطاع الضيافة. تدعو الاستراتيجية لتدابير تكيف مناخي وكفاءة استخدام الموارد وحماية التنوع الحيوي وتدعيم مَنَعَة البنية التحتية. كما تُشدّد على صون التراث واستدامة السياحة البيئية والجهوزية للحالات الطارئة لحماية الصناعة الأردنية من آثار التغير المناخي.

2-4-6 النظم اللامركزية لمعالجة المياه العادمة كأسلوب لتكيف الزراعة مع التغير المناخي في الأردن

طُوِّرتُ مذكرةُ السياسات الخاصة بالنظم اللامركزية لمعالجة المياه العادمة في عام 2022 بعنوان "خيار التكيف مع التغير المناخي لقطاع الزراعة في الأردن" بإشراف من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن لمناقشة تنفيذ المعالجة اللامركزية للمياه العادمة كحل للشح المائي الحاد في الأردن خاصة في ضوء التغير المناخي. وقد طُوِّرتُ المذكرة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة بهدف تقديم توصيات لصناع السياسات والمعنيين المنخرطين في الإدارة الزراعية والمائية.

تتناول المذكرة دور النظم اللامركزية لمعالجة المياه العادمة في مواجهة العجز المائي الشديد في الأردن ودعم التكيف المناخي لقطاع الزراعة. ويجعل كل من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والموارد المائية المتناقصة في الأردن المياه العادمة المعالجة بديلاً هاماً للري. وفي حين ثمة 34 منشأة لمعالجة المياه العادمة في الأردن فإنه يمكن لتوسعة النظم اللامركزية الصغيرة لمعالجة المياه العادمة أن ترفع من الكفاءة المائية خاصة في المناطق الريفية. أما التحديات دون ذلك فتشمل الكلفة المرتفعة وصغر حجم المجتمعات المحلية والتقبُّل المجتمعي لاستعمال المياه المعالجة.

تشمل التوصيات الأساسية للمذكرة إدماج النظم اللامركزية لمعالجة المياه العادمة في السياسات الوطنية للمياه وتحسين التنسيق المؤسسي ودراسة توفير آليات للتمويل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنح للتنفيذ. كما تُوصي ببناء القدرات وبرامج التوعية للمزارعين حول فوائد هذه النظم وتخطي القيود التقنية والمالية. كما يُعتبر الترويج لتدابير توفير المياه ومراجعة معايير المياه العادمة أمرين ضروريين للاستدامة طويلة المدى. كذلك تطلب الاستراتيجية إطاراً شمولياً متعدد المعنيين مع إشراك المجموعات المهمشة بما فيها من نساء وشباب في صناعة القرار والتنفيذ.

يمكن للتنوع في النظم اللامركزية لمعالجة المياه العادمة تعزيز المنعة الزراعية والمحافظة على موارد المياه وتخفيف آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي في الأردن.

2-4-7 النسخة المُحدّثة من الإصدار الأول للمساهمات المحددة وطنياً للأردن - 2021 (وزارة البيئة)

يُغطي القسم 4.7 من هذه الوثيقة بشكل خاص التراث الثقافي والسياحة. تُركِّز الوثيقة على التراث السياحي الغني للأردن ودوره الهام في الاقتصاد من خلال السياحة والخدمات والحرف اليدوية والمهن الثقافية. يُمثل التغير المناخي تهديداً لهذا التراث الثقافي وما يرتبط به من إنتاج الغذاء ومهارات الطهي التقليدية بل والأمن الغذائي عامة. فارتفاع درجات الحرارة وأحداث الطقس الشديدة والتغير في مستويات الرطوبة تعود بالأضرار على البنى والتحف والنظم الإيكولوجية الهشة. وقد أطلقت وزارة السياحة والآثار خطة النمو الأخضر لقطاع السياحة التي تُركِّز على كفاءة الموارد واستدامتها. وتُشير النسخة المُحدّثة إلى أنه يمكن تمكين هذه الخطة بإدراج تدابير التكيف مع التغير المناخي فيها مثل تعزيز القدرة التكيفية لمواقع التراث الثقافي وبنيتها التحتية مع شمول سلاسل وبنية التزويد السياحي بهذه التدابير.

2-4-8 المخاطر المناخية والمَنَعَة في البترا

يبحث تقرير "صَوْن الموروث: المخاطر المناخية والمَنَعَة في البترا" (عبدالحليم وآخرون، 2024) في تأثيرات التغير المناخي على موقع التراث العالمي في البترا ويقترح استراتيجيات لتعزيز مَنَعَتِهِ. طُوِّر هذا التقرير في إطار مبادرة "صَوْن الموروث" التي أُطلقت من قبل شراكة تضم الجمعية الوطنية للجغرافيا والمجلس الدولي للمعالم والمواقع وشبكة التراث المناخي؛ وهو يدمج البيانات العلمية والمعارف المحلية والانخراط المجتمعي لتقييم أوجه الهشاشة وخيارات التكيف للبترا ويركز على حماية قيمها الثقافية والاقتصادية والطبيعية.

المنهجية

يَتَّبَعُ التقرير منهجيةً في تقييم مخاطر المناخ مُركَّزةً على المخاطر يقودها المجتمع المحلي. انطوت عملية تطوير التقرير على مجموعات تركيز وورشة عمل مدتها ثلاثة أيام بمشاركة مختلف المعنيين بما فيهم المجتمعات المحلية ومقدمو الخدمات السياحية وأخصائيو التراث. جُمِعَت المنهجية بين تحديد القيم الرئيسية والمخاطر المناخية وتقييم الأخطار المحتملة وقياس القدرة التكيفية للموقع ومجمعه. وقد استندت التوقعات المناخية إلى السيناريو المتوسط لمسار التركيز النموذجي (RCP 4.5) للانبعاثات حتى عام 2060.

أوجه الهشاشة

تَشْمَلُ أوجه الهشاشة الرئيسية التي تَبَيَّنَتْ زيادةً الهطول المطري المؤدية إلى فيضانات مفاجئة وموجات جفاف وعواصف عاتية. تُهَدِّدُ هذه المخاطر البنية التحتية للبترا والمعالم الأثرية والاقتصاد المحلي القائم على السياحة. وتُشكِّلُ الفيضانات المفاجئة تحدياً خطراً كبيراً على المنشآت الشهيرة مثل السِّيق (المدخل الرئيسي للمدينة الأثرية) المعرض للغمر المفاجئ، أما تباينات درجات الحرارة فتزيد من الشقوق في الصخور وبالتالي من فرص انهيارها مما يشكل خطراً على سلامة السياح والزوار ناهيك عن الموقع ذاته. كما أن السياحة الكثيفة وضعف تدابير الصون وضغوط أعمال التطوير تُفاقم هشاشة الموقع في وجه تأثيرات التغير المناخي.

المخاطر والفرص

بشكل عام يُعْتَبَرُ الخطر المناخي الذي يواجه البترا متوسطاً مع وجود جوانب محددة مثل القيم الأثرية والتاريخية تُواجه خطراً أقل بفعل تدابير التكيف القائمة مثل إصلاح نظم المياه النبطية. أما القيم الاقتصادية المرتبطة بالسياحة فهي معرضة لمخاطر أعلى خاصة من الفيضانات المفاجئة وموجات الحرارة المرتفعة. بالتالي ثمة فرص لتحسين مَنَعَة البنية التحتية للسياحة في البترا من خلال مبادرات في مجال إدارة المياه وممارسات السياحة المستدامة وتعزيز الجهوية للتعامل مع الكوارث. أبرز أبناء المجتمع المحلي أهمية الزراعة باعتبارها عنصراً رئيسياً في سبل معيشتهم خاصة بعد جائحة كوفيد-19، مشيرين إلى تزايد تأثيرات التغير المناخي على الزراعة ودورها في إضعاف ممارساتهم التقليدية.

استنتاجات رئيسية

1. انخراط المجتمع: انخراط المجتمعات المحلية أمرٌ أساسيٌّ لتنفيذ استراتيجيات تكيف فعالة. ويُشَدَّدُ هذا التقرير على قيمة المعارف المحلية ومنهجيات صون التراث التي تقودها هذه المجتمعات.
2. مَنَعَة البنية التحتية: تطرح النظم النبطية لإدارة المياه نموذجاً لبناء القدرة التكيفية. ويمكن لإصلاح وصيانة هذه النظم القديمة التقليل من تأثير الفيضانات من ناحية وشح المياه من ناحية أخرى.

3. الخطر العام المعتدل: في حين يشكل التغير المناخي خطراً كبيراً على البترا خاصة من خلال الفيضانات المفاجئة حَفَّضت جهودُ التكيف الموجودة حالياً من مستوى هذه التهديدات.

4. السياحة المستدامة: يدعو التقرير إلى اتّباع استراتيجيات متنوعة في السياحة مركّزاً على السياحة البيئية وإدارة أفضل لتدفقات الزوار من أجل خفض الضغط على الموقع وتخفيف تأثيرات التغير المناخي.

بالتالي فإن التقرير يدعو إلى نهج متوازن يدمج الأدوات العلمية والخبرات المحلية والقيم الثقافية لتعزيز مَنعة البترا في وجه التهديدات المتنامية التي يشكلها التغير المناخي.

العربية

- ◀ دائرة الآثار العامة (2004). "قانون الآثار الأردني رقم 21 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2004". عمان، الأردن: دائرة الآثار العامة.
- ◀ عبد الحليم، ه؛ فلاحات، ت؛ الحسنات، م؛ بوعزيز، ك؛ صابور، س؛ مِقْرِي، و؛ هيرمان، ف (2024). "صون الموروث: المخاطر المناخية والمَنَعَة في البترا". عمان، الأردن: الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا.
- ◀ الموقع الرسمي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. "الأردن". <https://kingabdullah.jo/ar/about-jordan> (أُطِيع عليه في 10 شباط 2025).
- ◀ وزارة البيئة (2020-أ). "الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي في الأردن - 2022". عمان، الأردن.
- ◀ وزارة البيئة (2020-ب). "الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر لقطاع السياحة 2021-2025". عمان، الأردن.
- ◀ وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2022). "السياسة الوطنية للتغير المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-2050". عمان، الأردن.

الانجليزية

- ▶ Mahasneh, Lubna, Doaa Abuhamoor, Khaldoun Al Sane, and Nizar Jamal Haddad. 2021. "Assessment and Mapping of Flash Flood Hazard Severity in Jordan." International Journal of River Basin Management 21 (2): 311-25. doi:10.1080/15715124.2021.1981354.
- ▶ Cesaro, G., Jamhawi, M., Al-Taher, H., Farajat, I. & Orbas Lı, A. 2023. Learning from Participatory Practices: The Integrated Management Plan for Petra World Heritage Site in Jordan. Journal of Heritage Management, 8(2), 125-141,
- ▶ Climate Heritage Network. 2022. COP 27 Solutions Day: High Level Focus on Culture-based Climate Action [Online]. Available: <https://www.climateheritage.org/press/cop-27-solutions-day-high-level-focus-on-culture-based-climate-action> [Accessed 11 March 2025].
- ▶ Climate Heritage Network. 2023. Group of Friends of Culture -Based Climate Action [Online]. Available: <https://www.climateheritage.org/groupoffriends> [Accessed 11 March 2025].
- ▶ Curulli, I. G., Kaya, D. I. & Khaefi, A. (eds.) 2023. Heritage Education for Climate Action: Wiley-ISTE.
- ▶ ICOMOS Climate Change and Cultural Heritage Working Group 2019. The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action, Paris, France, International Council on Monuments and Sites - ICOMOS, <https://indd.adobe.com/view/a9a551e3-3b23-4127-99fd-a7a80d91a29e>
- ▶ IPCC 2012. Glossary of terms. In: Field, C. B., V., Barros, T. F., Stocker, D., Qin, D. J., Dokken K. L., EBI, M. D., Mastrandrea, K. J., Mach, G.-K., Plattner, S. K., Allen, M. T. & Midgley, P. M. (eds.) Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Cambridge.
- ▶ IPCC 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and

related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 541-562, doi:10.1017/9781009157940.008.

- ▶ IPCC. 2022. Sixth Assessment Report- Fact sheet- Asia. IPCC.
- ▶ Lee, J.-Y., J. Marotzke, G. Bala, L. Cao, S. Corti, J.P. Dunne, F. Engelbrecht, E. Fischer, J.C. Fyfe, C. Jones, A. Maycock, J. Mutemi, O. Ndiaye, S. Panickal, and T. Zhou, 2021: Future Global Climate: Scenario-Based Projections and Near-Term Information. In *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 553–672, doi: 10.1017/9781009157896.006.
- ▶ Ministry of Environment 2021. Updated Submission of Jordan’s 1st Nationally Determined Contribution -(NDC). <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/UPDATED%20SUBMISSION%20OF%20JORDANS.pdf>
- ▶ Ministry of Environment & UNDP 2024 Jordan's Fourth National Communication on Climate Change Submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
- ▶ Morel, H., Megarry, W., Potts, A., Hosagrahar, J., Roberts, D., Arikan, Y., Brondizio, E., Cassar, M., Flato, G., Forgesson, S., Masson-Delmotte, V., Jigyasu, R., Oumarou Ibrahim, Hindou, P., Hans-Otto, S., Sandeep, S., Dolma, P. & Veillon, R. 2022. Global research and action agenda on culture, heritage and climate change: scientific outcome of the International Co-Sponsored Meeting on Culture, Heritage and Climate Change, Charenton-le-Pont, France, ICOMOS & ISCM CHC,
- ▶ One Planet Sustainable Tourism Programme. 2021. Glasgow Declaration: a Commitment to a Decade of Climate Action. https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/2022-02/GlasgowDeclaration_EN_0.pdf (Accessed 04 February 2025)
- ▶ Romão, X. & Rouhani, B. 2023. Disaster Risk Assessment Strategies for Cultural Heritage. In: ROUHANI, B. & ROMÃO, X. (eds.) *Managing Disaster Risks to Cultural Heritage: From Risk Preparedness to Recovery for Immovable Heritage*. Routledge.10.4324/9781003263647-5
- ▶ Seneviratne, S.I., X. Zhang, M. Adnan, W. Badi, C. Dereczynski, A. Di Luca, S. Ghosh, I. Iskandar, J. Kossin, S. Lewis, F. Otto, I. Pinto, M. Satoh, S.M. Vicente-Serrano, M. Wehner, and B. Zhou, 2021: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate. In *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1513–1766, doi: 10.1017/9781009157896.013.
- ▶ UNESCO World Heritage Centre 2007. Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties. Paris: UNESCO.
- ▶ UNESCO World Heritage Centre 2023. Updated Policy Document On Climate Action For World Heritage. Twenty-Fourth Session of The General Assembly of States Parties to the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage ed. Paris: UNESCO.
- ▶ United Nations Jordan 2022. Policy Brief: Decentralized Wastewater Treatment

Systems (DWATS) as a Climate Change Adaptation Option for Agriculture in Jordan. FAO, UNEP, and WFP.

- ▶ World Bank Group 2022. Jordan Country Climate and Development Report. CCDR Series. Washington.

ملحق

قائمة بالمشاركين والمساهمين في ورشة العمل

- مشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (EAMENA)، جامعة أكسفورد:
- ◀ بيل فنلايسون
 - ◀ بيجان روحاني
- الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا (PNT):
- ◀ هيفاء عبد الحليم
 - ◀ هدى عمارين
 - ◀ تيماء الفاعوري
- بلدية السلط الكبرى:
- ◀ رولا خليفات
 - ◀ غيداء خرابشة
- مؤسسة إعمار السلط:
- ◀ حسام عربيات
- جامعة البلقاء التطبيقية:
- ◀ ميساء الشوملي
- موقع التراث العالمي المعمودية "بيت عنيا وراء الأردن" (المغطس):
- ◀ حسام حجازين
 - ◀ عبدالعزیز العدوان
- المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث (EHRF):
- ◀ عبد الحميد صلاح سيد
- فريق العمل المناخي في المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS):
- ◀ وليام مقارّي
- إيكوموس - الأردن:
- ◀ أحمد بقبيلة
- دائرة الآثار العامة (الأردن):
- ◀ رهام مقدادي
 - ◀ خالد هواورة
- وزارة البيئة (الأردن):
- ◀ بلال شقارين
- الإدارة البحرية والبيئية (العراق):
- ◀ نادية المظفر فوزي
- وزارة السياحة والآثار (فلسطين):
- ◀ جهاد ياسين
 - ◀ سفيان دعيس
 - ◀ زياد جابر
- المركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC) - (الأردن):
- ◀ لبنى المحاسنة
 - ◀ دعاء أبو حمور
- سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (PDTRA):
- ◀ عيسى محمد الحسنات
 - ◀ حسين عباس الحسنات
- موقع البترا للتراث العالمي - مستشار
- ◀ ماجد ناصر الحسنات
- التاعات الثلاث للاستشارات البيئية والتراثية (Tripe E):
- ◀ وعد التميمي

توصيات
لسياسة بشأن التراث
الثقافي وتغير المناخ
في الأردن

www.eamena.org

www.arch.ox.ac.uk

PETRA NATIONAL TRUST

الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا

www.petranationaltrust.org

**Arts and
Humanities
Research Council**

www.ukri.org/councils/ahrc/

www.icomosjordan.org